

ISSN 2526-1460

ANAIS

V ENCIC – 2012

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos de Educação a Distância

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Claudete Paganucci Rubio
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de
Formação de Professores-R2

Prof. Ms. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof. Ms. Renato Oliveira Violin
Coordenador do Curso de Licenciatura da Computação

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Ms. Luis Ricardo Menegheli
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.^a Ms. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Contábeis

Prof. Vitor Pedro Calixto dos Santos
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em
Teologia e Ciências da Religião

Prof. Ms. Renato Alessandro dos Santos
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Ms. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Newton Gomes Ferreira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Artística

Prof. Ms. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Física

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Milan Garcia
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Cavallini Silva
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Angelo Piva Biagini
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária de Extensão

Elaine Cristina Gregolate
Secretária de Extensão

Juliana Aparecida Bertolino
Ambrosio
Secretária de Extensão

COORDENADORES DE POLOS

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Allan Faccini Meneghelli

Polo de Barretos (SP)

Roberta de Andrade Beneditini

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Polo de Boa Vista (RR)

Wanda Yara Monteiro

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Elizabeth dos Santos Vaz

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Altair de Oliveira Galvão

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina
Darlene Rosa

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Guaratinguetá (SP)

Maria Alice Galvão

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Welton Bastos

Polo de Palmas (TO)

Oswaldo Xavier

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Rio Branco (AC)

Valdirene Mantoani

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Altair de Oliveira Galvão

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Adriana Rodrigues

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Pâmela de Souza

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino
Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Adailton Barbosa

Polo de Vilhena (RO)

Francieli Gomes de Lima

Polo de Vitória (ES)

Leandro Martins

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Adriano Teodoro da Silva

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Joice Cristina Micai
Web Design

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

370.5 E46

V Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do V Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2012.
128 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA	1
A INCLUSÃO ESCOLAR ATRAVÉS DO ENSINO DE ARTES PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN	2
HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA – A CULTURA MATERIAL COMO DOCUMENTO HISTÓRICO	3
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO USO DO SOLO NA BACIA DO RIO IGUATEMI – MS: UM ENFOQUE CONSERVACIONISTA	4
LEITURA DA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO POR MEIO DE MAPAS	5
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE ESCRITA BASEADO EM GÊNEROS TEXTUAIS	6
A PEDAGOGIA HOSPITALAR E A EDUCAÇÃO ESPECIAL	7
A LITERATURA INFANTIL COMO FERRAMENTA PARA UMA APRENDIZAGEM CRÍTICA	8
A MOVIMENTAÇÃO INTERNA NA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO	9
AVENTURAS DA LEITURA: DA INTERTEXTUALIDADE NA ILUSTRAÇÃO INFANTO-JUVENIL	10
O SENSORIAMENTO REMOTO E SUA APLICABILIDADE	11
AGRICULTURA DO FUTURO: A TÉCNICA DE MANDALA	12
DINÂMICAS ARTÍSTICAS NO FAZER-PENSAR: OFICINA DE FIAÇÃO VIVENCIAL COMO APOIO AO TRABALHO TERAPÊUTICO	13
ARTE E VOZ DO CORPO-FAZEDOR: OS CADERNOS DO ARTÍFICE NA APRENDIZAGEM DA FIAÇÃO ARTESANAL	14
A VISÃO DA RECREAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	15
ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	16
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ALTERNATIVAS DE INCLUSÃO	17
NATAÇÃO PARA PESSOAS COM LESÃO MEDULAR	18
OS BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE	19
A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE: FAZENDO JUSTIÇA, REFAZENDO A HISTÓRIA	20
IDENTIDADE ENTRE DADOS E ALGORITMOS, BASE DO SOFTWARE	21
LEI Nº 10.639/03: HISTÓRIA E CULTURA AFRO- -BRASILEIRA E AFRICANA NO AMBIENTE ESCOLAR	22
VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MONTAGEM DE UM OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO EDUCATIVO	23
COM APLICAÇÕES MATEMÁTICAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE BAIXO CUSTO	23
INTRODUZINDO INCERTEZA E INCONSISTÊNCIA NA LÓGICA MATEMÁTICA	24
HISTÓRIA PÚBLICA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO	25
POLÍTICAS DE SAÚDE, ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA	26
A HOMOSSEXUALIDADE E SUAS RAÍZES NA INFÂNCIA – UMA LEITURA DAS TEORIAS PSICANALÍTICAS DE MELANIE KLEIN	27
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO EM EMPRESAS PÚBLICAS	28
A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO	29

UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE AS ORIGENS DA REFORMA PROTESTANTE	30
SINTAXE DO TÍTULO	31
O PAPEL DO GESTOR FINANCEIRO NA ORGANIZAÇÃO	32
SUORTE AOS FAMILIARES DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE	33
APRENDER BRINCANDO: UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	34
A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	35
PERFIL LEUCOCITÁRIO DOS CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE PAULISTA DE CAMPINAS/SP	36
PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO COMO PREDITOR DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA EM PACIENTES OBESOS	37
INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA PAGÃ NO CRISTIANISMO PRIMITIVO	38
REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA	39
JOGOS ELETRÔNICOS	40
O ESTUDO DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS ATRAVÉS DAS IMAGENS	41
A RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO DO COLABORADOR	42
INCIDÊNCIA DE DEMODICOSE CANINA EM ANIMAIS ATENDIDOS NA CLÍNICA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), CAMPINAS-SP	43
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO EM EMPRESAS PÚBLICAS	44
UMA APROXIMAÇÃO À OBRA LITERÁRIA DE DOMINGOS PELLEGRINI: O MESTRE E O HERÓI	45
MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS	46
PRIMEIRO MUSEU DA HISTÓRIA DA INQUISIÇÃO DO BRASIL	47
A ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	48
ARTE MODERNA COM IDENTIDADE BRASILEIRA	49
O TREINAMENTO E A QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS 0800	50
PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO COMO PREDITOR DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA EM PACIENTES OBESOS	51
CRISE DA ÉTICA NA MODERNIDADE	52
REALISMO: A DESCONSTRUÇÃO DO IDEALISMO ROMÂNTICO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR	53
A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA LITERATURA INGLESA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS PRIDE AND PREJUDICE (1792, DE JANE AUSTEN) E REMEMBER ME? (2008, DE MADELEINE WICKHAM)	54
CORRELAÇÃO ENTRE ESTABILIDADE DO "CORE" E MELHORA DO RENDIMENTO EM ATIVIDADES FÍSICAS	55
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO	56
A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA	57
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: O USO DA PLATAFORMA MOODLE	58

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DO HOMEM NA CONTEMPORANEIDADE	59
A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NO ENSINO FUNDAMENTAL	60
DE EX-ATLETA AO ETERNO COMPETIDOR: PERSPECTIVAS DO ATLETISMO MASTER NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA MELHOR IDADE	61
INTERNET: ALIADA OU VILÃ DA LÍNGUA PORTUGUESA?	62
PROJETO MENINOS NO ESPORTE: TRANSFORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA	63
BILINGUISMO: O SURDO NO CONTEXTO ESCOLAR	64
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO DE BATATAIS – CEUCLAR, BATATAIS/SP	65
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	66
DESIGN DIDÁTICO PARA CONTEÚDOS E MÍDIAS VOLTADAS PARA EAD EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM	67
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	68
A ARTE A SERVIÇO DO ESTADO: A INFLUÊNCIA DE JACQUES LOUIS-DAVID NA OBRA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET	69
RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DO PROFESSOR: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT	70
LOGÍSTICA REVERSA DO PÓS-CONSUMO	71
JOGOS COMO CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	72
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ESPORTE: UMA VISÃO NUTRICIONAL	73
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA	74
A MODERNIZAÇÃO DA AGROPECUÁRIA: A FORMAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DA CARNE E AS MUDANÇAS DE ATITUDE EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS EM SANTA CATARINA, 1950-1980	75
HANNA ARENDT E A BANALIDADE DO MAL	76
IDENTIDADE NEGRA: DEBRET E SALGADO – DIFERENTES OLHARES	77
PROGRAMAÇÃO	78

A Iniciação Científica é fundamental na formação acadêmica e no desenvolvimento crítico-intelectual dos estudantes. O ENCIC, Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica, em sua 5ª edição, ratifica a importância de estimular o assunto perante a comunidade acadêmica claretiana, tendo como objetivo principal o despertar para a ciência.

Desde a sua primeira edição, o evento tem crescido de modo considerável, atingindo, em 2012, a grandiosa marca de 694 trabalhos apresentados, além de 422 palestras, *workshops* e mesas redondas.

O evento aconteceu de modo simultâneo em 33 municípios, distribuídos em 14 estados, e no Distrito Federal, abrangendo discussões nas mais variadas áreas do conhecimento, e contou com a participação de cerca de 11.400 congressistas.

A cada edição, o evento fortalece-se, novas ideias são lançadas e novos horizontes são almejados.

O *Centro Universitário Claretiano* agradece de modo especial a participação dos envolvidos: corpo docente, tutores, discentes, comissão organizadora, reitoria e a sociedade de modo geral, que tornaram o ENCIC um rico espaço de difusão da cultura e disseminação do conhecimento, fruto de um esforço coletivo substanciado pelo cumprimento da sua Missão Institucional, que consiste em “[...] capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante a sua formação integral; missão essa que se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma Claretiano que dão pleno significado à vida humana”.

Prof. Ms. Evandro Luís Ribeiro

Coordenador de Relações Institucionais
do Centro Universitário Claretiano

PÔSTERES

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Kátia Tavares Barbosa Lisboa
Orientadora: Prof.^a Esp. Maria Alice de Souza
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

O presente estudo teve como objetivo pesquisar e confirmar como a música é uma importante estratégia no aprendizado da língua inglesa. A metodologia do trabalho foi a revisão bibliográfica. A pesquisa mostra que a música é uma influência na vida dos seres humanos, uma estratégia no ensino, lúdica e presente no ensino de língua inglesa. O estudo consegue mostrar o quanto a música pode influenciar, despertar e motivar as pessoas, sendo por isso uma excelente estratégia na educação. Pode-se dizer que a música, por estar vinculada às emoções, constitui uma linguagem privilegiada com a qual os seres humanos se comunicam entre si. Por intermédio da música, os alunos extravasam suas angústias e medos, o que contribui em muito para o desenvolvimento de sua aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes. As canções possibilitam uma aprendizagem mais prazerosa, divertida e significativa em qualquer disciplina, especialmente no ensino do inglês.

A INCLUSÃO ESCOLAR ATRAVÉS DO ENSINO DE ARTES PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN

Talita Moreira Pires; Wagner Martinez da Silva
Orientadora: Prof.^a Esp. Suely Benati de Vita Mendes Cruz
Centro Universitário Claretiano – Polo de Caraguatatuba (SP)

Este trabalho propõe apresentar aos professores da educação especial do ensino regular a inclusão social, essencial para o sentido de pertencimento de qualquer indivíduo a um grupo social, portador de cuidados especiais ou não. Em se tratando de crianças com Síndrome de Down, essa inclusão por meio do ensino de artes deve ser objetiva dentro do ambiente familiar e escolar. Este estudo justifica-se pela possibilidade de comprovar, por meio de revisão bibliográfica, a importância da família e da escola para a inclusão social de crianças com Síndrome de Down. Abordaremos as principais características e apresentaremos as patologias mais comuns nas pessoas que possuem a Síndrome de Down, expondo os principais cuidados que se deve ter com esse indivíduo, mostrando as suas causas e os tipos dessa síndrome. Elaboraremos, assim, um estudo sobre o desenvolvimento da aprendizagem e sobre a importância da família e da escola para o desenvolvimento e integração social da pessoa com Síndrome de Down.

HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA – A CULTURA MATERIAL COMO DOCUMENTO HISTÓRICO

Wender Alves de Souza

Orientador: Prof. Ms. Daniel Lipparelli Fernandez

Centro Universitário Claretiano – Polo de São José dos Campos (SP)

Este trabalho consiste em uma síntese das atividades laboratoriais referente à pesquisa arqueológica desenvolvida em 2011 em uma área cuja ocupação remonta ao século XVIII, localizada no centro histórico do município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Esta pesquisa teve como objetivo recuperar informações embutidas na cultura material recuperada durante as escavações arqueológicas no sítio em questão. Tal estudo justifica-se pelo fato de que, além da propriedade estar inserida no centro histórico de Paraty, o que por si só já a torna alvo de pesquisa arqueológica, o prédio apresentava pouca documentação textual ou pictórica. Sendo assim, a aplicação dos métodos e técnicas utilizados pela arqueologia, neste caso, a curadoria e análise do material arqueológico, foi uma das únicas formas de se recuperar dados da história da localidade, pois a falta de documentação escrita foi substituída pela cultura material produzida e/ou utilizada pelos habitantes da residência. Desse modo, a recuperação e estudo de vestígios arqueológicos, como fragmentos de utensílios de uso domésticos em cerâmica, faiança, porcelana, vidro e grés, fragmentos ósseos, objetos de metal, restos de material construtivo e material plástico, tornaram possível compreender o processo de ocupação e uso do espaço e, posteriormente, inseri-lo no contexto histórico local.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO USO DO SOLO NA BACIA DO RIO IGUATEMI – MS: UM ENFOQUE CONSERVACIONISTA

Marco Antonio Gomes Souto
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A Ecologia de Paisagem é uma abordagem atual nos estudos conservacionistas que, aliada ao desenvolvimento e ao uso de ferramentas baseadas em SIG, proporciona novas metodologias de análise de fragmentos florestais. Baseado nessas novas abordagens, o objetivo do estudo foi realizar o diagnóstico ambiental do uso do solo na bacia do rio Iguatemi – MS, utilizando aspectos florísticos e ecológicos com um foco conservacionista. Pelos dados coletados em campo, utilizando a metodologia da Avaliação Ecológica Rápida e imagens de satélite tratadas digitalmente, foi elaborado um mapa de uso do solo da região. A análise da AER indicou uma região intensamente antropizada, com a conversão de 87% de floresta nativa em área de uso antrópico, como pastagem e agricultura. A situação geral não condiz com as diretrizes de uma APA (Área de Proteção Ambiental), unidade de conservação na qual está inserida toda a bacia. Há necessidade de recuperação de APPs (Áreas de Preservação Permanente), controle de erosão e adequação quanto à legislação ambiental vigente.

LEITURA DA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO POR MEIO DE MAPAS

Israel Henrique de Carvalho; Pedro Luiz Pelizari Pinto; Eduardo Martins Gomes;
Valter Hugo Faracini Junior; Luiz Henrique Bertin
Orientadora: Prof.^a Dra. Carolina Doranti Tiritam
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente texto irá abordar de forma crítica a realização de uma análise da história da formação do território brasileiro por meio de mapas que traduzem, em uma linguagem visual, as atividades econômicas desenvolvidas. O seguinte trabalho buscou desenvolver uma visão simplificada, porém não menos completa, sobre a história de formação do território brasileiro, relacionando sua constituição às atividades econômicas. O principal objetivo da pesquisa foi realizar uma análise histórica da formação territorial por meio de mapas, nos quais podemos identificar os interesses econômicos que são refletidos sobre o território. A metodologia da pesquisa encontra-se estruturada em duas fases: a primeira fase compreende o levantamento dos mapas que serão analisados e a segunda, a elaboração de pequenos comentários feitos com apoio bibliográfico. A formação do território brasileiro encontra-se ligada às atividades econômicas desenvolvidas nele, como a extração do pau-brasil; a cana de açúcar, que proporcionou a fundação das primeiras cidades que serviam de elo com a metrópole; a pecuária, que conquistou o sertão nordestino e a região sul; o extrativismo vegetal, que garantiu o povoamento da região norte; a mineração, que criou vias de transporte interno; o algodão voltado para o mercado externo; a extração da borracha, a qual ocasionou a compra do território do Acre; o café, que criou uma infraestrutura para São Paulo; e as economias completares, mesclando a produção agrícola e pecuária em pequena escala, todas desenvolvidas durante o século XVI até o XX. Com o início do século XXI, a agricultura foi incentivada pelo PRONAF, encontramos grandes latifúndios no centro-oeste e a abertura de estradas. No campo industrial, visualizamos grandes polos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e outros pequenos, como a zona franca de Manaus e as indústrias sulistas de calçados no nordeste, orientando as migrações internas. Com as observações e análises realizadas, podemos concluir que o território brasileiro foi e continua sendo um empreendimento capitalista, moldado a partir dos interesses econômicos.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE ESCRITA BASEADO EM GÊNEROS TEXTUAIS

Crislene Regina Santana Matteussi; Rubens Fernando de Souza Lopes; Sandra Mara Pires de Oliveira

Orientador: Prof. José Luís Stabile

Centro Universitário Claretiano – Polo de São José dos Campos (SP)

Este trabalho tem por objetivo demonstrar uma proposta de trabalho em sala de aula que visa ao desenvolvimento da habilidade escrita de alunos de inglês em escolas regulares ou de idiomas. Essa proposta inclui a realização de um conjunto de práticas sistematicamente organizadas que procuram oferecer ao aluno suporte para produzir um gênero textual. Para a fundamentação deste trabalho, ancoramo-nos nas discussões de gêneros realizadas por Bakhtin (1953/1997) e pelos PCN-LE (1998), na concepção de sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001/2004), e nos construtos presentes nas Orientações Curriculares para Ensino da Língua Inglesa (SÃO PAULO, 2007). O procedimento em questão sugere a aplicação de uma *análise de necessidades e expectativas* logo no início do processo para a seleção de um gênero a ser trabalhado, e a organização de módulos (aulas) que procuram promover o estudo da organização textual e linguística desse gênero. No final do processo, o aluno terá possibilidades de realizar uma análise comparativa de todas as suas produções e perceber possíveis desenvolvimentos em sua habilidade escrita.

A PEDAGOGIA HOSPITALAR E A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Hamilton Franklin Ferreira Bittencourt
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

A Pedagogia Hospitalar é uma modalidade ainda pouco conhecida da Educação Especial. Suas ações podem ocorrer mediante classes hospitalares ou por meio de atendimento domiciliar. As crianças e os adolescentes em tratamento de saúde são o principal público atendido por essa modalidade da Educação Especial. Adoecer faz parte da vida, porém algumas doenças levam à hospitalização a curto, médio e longo prazos. A consequência disso, na maioria das vezes, torna-se traumática, ainda mais por tratar-se de crianças e adolescentes. É de conhecimento ao menos da maioria que a hospitalização afasta a criança e o adolescente de suas atividades cotidianas, e isso certamente terá consequências ruins. Foi pensando nesse grupo que alguns hospitais, principalmente os da rede pública, vêm adotando práticas de acompanhamento pedagógico. O intuito principal deste trabalho é o de divulgar esse ramo da Pedagogia tão pouco difundido. A metodologia utilizada para desenvolver o trabalho foi a pesquisa bibliográfica. O resultado obtido neste estudo foi a explicitação de que falta muito para que a Pedagogia Hospitalar seja algo mais conhecido, principalmente no ambiente acadêmico. Muito se discute a importância da educação, porém ainda nos esquecemos de um universo que muitas vezes é excluído dela. Nesse universo, encontram-se a criança e o adolescente hospitalizados, que nem sempre recebem a devida atenção nesse aspecto. É de suma importância que o aluno de Pedagogia esteja a par das diversas ramificações dela, possibilitando, assim, um vasto campo de atuação, que nem sempre é do conhecimento do aluno de Licenciatura.

A LITERATURA INFANTIL COMO FERRAMENTA PARA UMA APRENDIZAGEM CRÍTICA

Hamilton Franklin Ferreira Bittencourt
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

A literatura infantil deve ter como meta principal a superação de problemas, como a deficiência na compreensão da escrita e da leitura, e também a reflexão e interpretação de textos, além do divertimento e do prazer de ler. A leitura deve proporcionar ao aluno uma consciência crítica que facilite uma maior compreensão de todos os seus atos. Nesse contexto é que a escola tem um papel fundamental, pois, com sua ajuda, o aluno tem mais clareza da importância do ato de ler. Pensando nisso, questões vêm à tona: será que a escola vem utilizando a literatura infantil como um instrumento de desenvolvimento do pensar crítico reflexivo? Será que estamos formando professores com a devida capacitação para utilizar a literatura infantil de uma forma adequada? Os objetivos deste trabalho são despertar no aluno de Licenciatura a atenção para a importância da literatura infantil no desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alunos, como também criar no futuro professor uma consciência da importância de estudar, para que se possa utilizar de uma forma adequada a literatura. A metodologia utilizada para desenvolver o trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Infelizmente, a literatura infantil ainda não assumiu a sua devida importância na escola. Isso se dá principalmente pela falta de uma maior capacitação do professor nesse aspecto. É fundamental que o professor tenha consciência de que, por meio da literatura infantil, ele pode abrir janelas para que seu aluno consiga se desenvolver de uma forma mais criativa e, principalmente, crítica. Ler deve ser algo comum na vida de qualquer professor; para tanto, faz-se necessário que ele veja isso como algo imperioso para o desenvolvimento de seus alunos. Concluímos apontando a necessidade de se proporcionar ao professor as condições necessárias para que possa realmente utilizar a literatura infantil como instrumento de desenvolvimento intelectual.

A MOVIMENTAÇÃO INTERNA NA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO

Rodrigo Pinto da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

As organizações estão cada vez mais complexas e competitivas, exigindo dos gestores a busca por técnicas e ferramentas gerenciais de planejamento e a implantação de estratégias como apoio no processo de tomada de decisão. O mercado de trabalho busca profissionais inovadores, ágeis e que tenham capacidade de exercer funções diferentes. Este estudo parte dessa necessidade das organizações, abordando a vantagem da movimentação interna por meio da prática denominada rotação de trabalho – do inglês *job rotation* –, que propicia ao colaborador um rodízio de funções e, assim, uma oportunidade de agregar valores e novos conhecimentos em diferentes áreas dentro da organização em que trabalha. Esse tema foi escolhido porque a compreensão do que ocorre em todos os setores de uma organização é essencial a todo o profissional que almeja posições de liderança e, quanto mais áreas o colaborador conhecer, maior será o acúmulo de aprendizagem e experiência. O objetivo da pesquisa foi encontrar o conceito e também estudar a organização que aplica esse processo interno por meio da análise de documentos, publicações *online*, matérias e artigos, a fim de coletar material bibliográfico para contribuir para a reflexão sobre esse movimento, no qual o profissional também é avaliado quanto à adaptação aos diferentes estilos de trabalho, assim como quanto às suas competências para os perfis de cargos e para os níveis de liderança. A conclusão, a partir da pesquisa, indica-nos que a execução dessa estratégia permite ao colaborador tanto pensar em outras possibilidades de carreira quanto também tornar-se um líder com o conhecimento prático de todas as áreas funcionais e entender o negócio da organização.

AVENTURAS DA LEITURA: DA INTERTEXTUALIDADE NA ILUSTRAÇÃO INFANTO-JUVENIL

Rosana de Moraes

Orientadora: Prof.^a Dra. Thais Fernanda Martins Hayek
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A evolução do objeto livro e todas as suas mutações ao longo da história possibilitaram a disseminação da cultura humana entre os diversos povos. Especificamente nos últimos dois séculos, presenciamos no mercado editorial mundial o desenvolvimento de publicações infanto-juvenis que acarretaram enormes avanços em prol do hábito de leitura. Nesse setor, destaco e analiso a função qualitativa da intertextualidade presente nas ilustrações como meio eficaz na tessitura do conhecimento e do ato de ler. Essa comunicação pretende abordar questões pertinentes à evolução da ilustração infanto-juvenil e do ato de leitura e a importância de ambos no processo de ensino-aprendizagem. Por meio da análise de ilustrações de duas publicações, uma brasileira e outra internacional – respectivamente, *Da Vinci das Crianças*, de José Arrabal, ilustrado por Anasor e publicado pela Paulinas Editora; e *Alfaiate Valente*, dos irmãos Grimm, atualizado por Arnica Esterl, ilustrado por Olga Dugina e Andrej Dugin e publicado pela editora Cosac Naify –, pretendo capacitar o espectador a perceber e compreender a intertextualidade presente em tais obras, criando um arcabouço para explorar diversos níveis de leitura e sua importância tanto na arte-educação quanto na própria vivência pessoal, em busca da solidificação de novos conhecimentos.

O SENSORIAMENTO REMOTO E SUA APLICABILIDADE

Airton José Dalpiaz; Edinaura da Assunção; Sílvia Alves Dias; Sueli Alves Dias de Arruda
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vilhena (RO)

O presente trabalho terá por objetivo demonstrar, de forma prática, a aplicação do sensoriamento remoto no que tange aos trabalhos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em suas tarefas de Cartografia, Geografia e produção de estatísticas. Serão apresentadas imagens e fotos obtidas por satélites e as representações em forma de mapas e croquis dessas mesmas imagens, já trabalhadas pela base territorial do IBGE para sua aplicação nos trabalhos práticos. Os temas abordados incluirão: o que é o sensoriamento remoto; seus quatro pilares essenciais; a radiação eletromagnética e o campo espectral; a identidade espectral dos alvos terrestres; a aquisição e análise das imagens obtidas; a confecção de mapas a partir das imagens remotas e a aplicação prática de trabalhos em cima do produto final do sensoriamento remoto. Discutiremos a importância de entendermos que o sensoriamento remoto não é apenas uma ciência, mas uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de outras atividades. Tal debate servirá para esclarecer pontos de dúvidas da referida disciplina, com o objetivo de alcançar uma maior compreensão dessa atividade tão importante para subsidiar a busca do conhecimento da nossa superfície terrestre. Assim, pelos debates, apresentações e discussões, chegaremos a um melhor entendimento sobre a funcionalidade de tal ciência, procurando elucidar alguns pontos que serão fundamentais para o acúmulo de conhecimentos aos futuros professores de Geografia.

AGRICULTURA DO FUTURO: A TÉCNICA DE MANDALA

Israel Henrique de Carvalho; Pedro Luiz Pelizari Pinto; Eduardo Martins Gomes;
Valter Hugo Faracini Junior; Luiz Henrique Bertin
Orientadora: Prof.^a Dra. Carolina Doranti Tiritam
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente texto irá abordar de forma crítica a técnica de mandala, uma das inúmeras possibilidades que procuram reduzir os problemas socioambientais e aperfeiçoar quesitos relacionados à produção e à gestão. O seguinte trabalho buscou desenvolver uma visão simplificada, porém não menos completa, sobre a história da técnica de mandala, procurando correlacionar os problemas socioambientais provocados pela revolução verde com as possíveis soluções concebidas pela agricultura sustentável ou alternativa. Os objetivos dessa pesquisa são conhecer a história, a filosofia e o funcionamento da técnica de mandala, e comprovar, por meio de situações reais, a eficácia dessa técnica aplicada ao pequeno agricultor. A metodologia da pesquisa encontra-se estruturada em três fases: a 1ª fase compreende a pesquisa bibliográfica relacionada à temática; a 2ª fase está baseada na utilização de documentos visuais para fundamentar a parte teórica; e a 3ª fase busca tecer um relatório unindo todas as informações adquiridas. A técnica de mandala foi desenvolvida por Willy Pessoa, visando a alternativas para aumentar a renda familiar do agricultor, a contenção do êxodo rural e a diminuição da fome no campo. Essa técnica reflete o desenho do sistema solar; no centro encontra-se um tanque de água fertilizado naturalmente por animais e utilizado para irrigação; em volta temos a presença dos nove círculos. Os três primeiros são utilizados para as culturas de subsistência, visando à melhoria da qualidade de vida; os seguintes abrigam culturas relacionadas à complementação da renda familiar; e o último canteiro é destinado às plantas de grande porte, tentando evitar que os ventos excessivos prejudiquem os círculos anteriores. Assim, podemos concluir que a técnica de mandala busca aproveitar melhor o espaço; garantir o sustento da família e a geração de renda, e fixar o pequeno agricultor no campo, que é o seu espaço, sua vida e onde constrói sua história.

DINÂMICAS ARTÍSTICAS NO FAZER-PENSAR: OFICINA DE FIAÇÃO VIVENCIAL COMO APOIO AO TRABALHO TERAPÊUTICO

Ana Lygia Vieira Schil da Veiga

Orientador: Prof. Antônio Soares Geraldo

Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Este trabalho recorta um aspecto de uma pesquisa de doutorado em curso que investiga as dinâmicas do fazer-pensar em uma oficina de fiação. O caso aqui apresentado foi realizado como apoio artístico ao trabalho terapêutico biográfico. Discutimos que a observação fenomenológica, de inspiração goetheanística, a partir da sistematização do jovem Steiner (1886), atua como ferramenta cognitiva para a compreensão do si-mesmo impresso no trabalho artístico. Gestos, sensações, memórias e sentimentos são colocados em perspectiva durante o artista. A materialidade da arte manual permite observar as marcas da própria atuação, possibilitando desenvolver um caminho de observação goetheanístico que atua dando apoio à investigação biográfica. Na biografia humana (GUDRUN, 2002), a narração da própria história cria a oportunidade de autoconhecimento e cuidado de si. A atividade artística, associada à narrativa dos fatos da vida e ao conhecimento das leis biográficas, possibilita a visualização de processos de produção de subjetividade. Dessa forma, o participante pode perceber que aquilo que parece chegar pronto, como surpresa da vida, é, muitas vezes, um fio torcido ao longo do tempo, que se esqueceu de que foi fiado. A percepção de um fio vermelho perpassando a biografia individual ajuda na construção de um sentido do vivido, atribuindo significado às experiências da vida. Conclui-se que a técnica da fiação expõe-se aos passos da observação fenomenológica de maneira única, haja vista que o participante da oficina se vê diante da matéria bruta e aquilo que se mostra em um fio é o movimento de quem fia, sua habilidade, sua plasticidade em ação, sua expressão. Na observação artístico-goetheanística do fio e seus movimentos, exercita-se um pensar vivo que se irradia, ampliando o pensar da própria biografia.

ARTE E VOZ DO CORPO-FAZEDOR: OS CADERNOS DO ARTÍFICE NA APRENDIZAGEM DA FIAÇÃO ARTESANAL

Ana Lygia Vieira Schil da Veiga

Orientador: Prof. Antônio Soares Geraldo

Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa em curso que pretende *cartografar*, segundo os modelos de Deleuze, Guattari e Kastrup, os cadernos diários dos aprendizes de fiação artesanal, tornando audíveis as vozes que brotam do fazer manual. A experiência investiga, com base em Certeau, um fazer manual cotidiano e ancestral. Que mistérios escondem as mãos em contato com as fibras da matéria bruta, provocando sensações e pensares que se plasmam voz e letra em tempos múltiplos? A oficina de fiação manual amalgama corpo-mente e faz a escrita acontecer, como aponta Sennett, da íntima relação *mão-cabeça*. O caderno do artífice, a exemplo dos *livros do artista*, funciona como um *dispositivo*, no qual, segundo a perspectiva foucaultiana, entre as anotações diárias dos fazeres oficineiros se estabelece um conjunto multilinear de imbricadas relações. As linhas que se escrevem e os fios que se torcem apresentam modos de ver e dizer que permitem tornar visíveis regimes de enunciação e subjetivação e que, na pesquisa, ajudam a investigar a aprendizagem do corpo.

A VISÃO DA RECREAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Amanda Patrícia Vieira Rosa; Patrícia Barbosa Lopes; Patrícia de Carvalho Rodrigues
Orientadora: Prof.^a Ms. Regina Célia Aragão da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Guaratinguetá (SP)

A recreação infantil, quando planejada e dirigida por um profissional capacitado e qualificado, consegue motivar e apresenta-se como um diferencial e um facilitador no momento do processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar, contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo. Pode ser uma importante estratégia de inclusão e socialização, além de desenvolver as habilidades psicomotoras das crianças. O objetivo do trabalho é mostrar uma possibilidade de inclusão da recreação na Educação Física escolar, usando o lúdico como fonte inesgotável de transmissão de conhecimento, dando ênfase à utilização da recreação no momento do ensino-aprendizado. A recreação transfere-se para o cotidiano e aproxima-se da realidade de cada indivíduo, facilitando a comunicação entre professor e aluno. Segundo Ferreira (2003), a palavra recreação vem do latim "recreare", e significa "criar novamente", e representa uma atividade que é livre e espontânea, na qual o interesse se mantém por si só, sem interferência ou forma obrigatória ou opressora. Como as brincadeiras usam a linguagem das crianças, elas prestam mais atenção e aprendem de uma maneira divertida, sem perceber. O mundo da fantasia estimula os pequenos a pensar sobre o que acontece à sua volta e acaba causando um aprendizado passivo, desenvolvendo os aspectos psicossocial e psicomotor do ser, como meio de integrar, socializar e cooperar com o outro e com o mundo a seu redor. Para Almeida (2000), o brincar é uma necessidade básica, um direito de todos e uma experiência humana, rica e complexa. Conclui-se que a recreação é de suma importância na vida das crianças, para o seu desenvolvimento motor, afetivo e social. E os jogos e as brincadeiras são um facilitador no momento de ensino-aprendizado, pois, brincando, a criança consegue assimilar o conteúdo de maneira lúdica e prazerosa. A recreação deve ser respeitada e analisada como coadjuvante na formação de cidadãos críticos e autônomos.

ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Jaqueline Moreira da Rocha; Márcia Sestito; Taís Regina Doerner Bruening Andrade de Souza

Orientador: Prof. Ms. Rodrigo de França

Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

De acordo com a SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia, 70% da população não pratica exercícios físicos regularmente. Buscamos expor neste trabalho quais são os benefícios da prática rotineira de atividades físicas na infância, para, assim, demonstrar a importância dos exercícios físicos já na infância como forma de prevenir muitas doenças. Por meio da leitura de livros e de *sites* especializados em diversas doenças, foi possível identificar estudos e experimentos realizados sobre esse assunto. Foi verificado que uma em cada três crianças está acima do peso. A prática de exercícios aeróbicos 5 vezes por semana durante 40 minutos diários faz com que menos tecido adiposo visceral seja acumulado, mesmo sem mudança nos hábitos alimentares, prevenindo a obesidade. Todos os anos, 70 mil novos casos de diabetes surgem em crianças com idade inferior a 15 anos. Com 30 minutos de exercício, as células se adaptam melhor às mudanças de demanda de energia e nutrição, combatendo a resistência à insulina. As crianças pesquisadas em uma escola que apresentavam sinais de estresse praticavam menos tempo de atividades físicas que as demais. O Ministério da Saúde relata que os exercícios físicos praticados pelas crianças podem minimizar e prevenir a osteoporose, que chega a atingir 10 milhões de brasileiros, pois é na infância que a criança ganha estatura, podendo fortalecer o esqueleto e adquirir o máximo de massa óssea possível. A prática de atividade física aeróbica resulta em níveis de pressão mais baixos na fase adulta, prevenindo a hipertensão. Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que é fundamental que a criança pratique exercícios físicos regularmente já na infância, podendo a escola atuar, favorecendo e incentivando essa prática, tendo principalmente no professor de Educação Física escolar alguém que motive o aluno a praticá-los regularmente, despertando sua consciência para a manutenção de um corpo saudável.

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ALTERNATIVAS DE INCLUSÃO

Adirson Miguel da Assunção; Daiana Silva Ferreira; Lourivaldo de Souza Wanderley
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

Na proposta apresentada neste texto, a inclusão digital e o curso de Educação Física representam uma possibilidade transformadora no contexto da Educação a Distância (EaD), que viabiliza um modelo de fácil acesso às camadas da população de baixa renda, as quais não tiveram a oportunidade de cursar o ensino formal. Ao mesmo tempo, a proposta irá apoiar o aluno egresso do Serviço Militar, no sentido de facilitar sua inserção no mercado de trabalho por meio de sua formação nesse curso, que oportunizará a ele assumir o papel de construtor de seus próprios conhecimentos e de sua interação com tutores, monitores e demais participantes do curso. Essa proposta apresenta-se como alternativa de rompimento com modelos tradicionais de educação, fragmentados e descontextualizados, redimensionando a maneira como a EaD poderá contribuir para uma educação transformadora. Com o advento do fenômeno da “globalização”, a EaD torna-se cada vez mais um elemento regular dos sistemas de ensino-aprendizagem, principalmente na educação voltada à população adulta, entendida nessa proposta como um público apto a inserir-se no ensino superior, ao mesmo em que necessita apoiar-se em ações voltadas à inclusão e ainda, à alocação no mercado de trabalho. Para o alcance dos melhores resultados, este projeto conta com espaço físico no próprio ambiente de trabalho dos alunos, equipado com recursos tecnológicos adequados e equipe de coordenação e monitoria que deverá imprimir no contexto de EaD o interesse e o prazer da troca de experiência entre todos os participantes, visando à formação de cidadãos críticos e reflexivos, capacitados a trabalhar articuladamente, fazendo o uso das novas tecnologias educacionais para construir suas próprias aprendizagens e seu futuro de verdadeiro cidadão por meio de uma abordagem progressista, com pesquisa, formando uma teia da visão holística num paradigma emergente. Este trabalho focou principalmente a inserção do seu público no mercado de trabalho, tendo o curso de Licenciatura em Educação Física e a inclusão digital como pano de fundo, obedecendo o interesse demonstrado pelo público em consultas anteriores, enfatizando ainda o ponto de vista da utilidade dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes a serem direcionados à sociedade, que necessita desses conhecimentos.

NATAÇÃO PARA PESSOAS COM LESÃO MEDULAR

Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente estudo busca destacar e averiguar as causas da lesão medular e os benefícios que a natação pode proporcionar aos indivíduos que apresentam tal lesão. Utilizamos neste trabalho a pesquisa descritiva de caráter bibliográfico. Esta patologia surge em razão de lesão nos nervos da coluna vertebral e de doenças congênitas, levando o indivíduo à paralisia dos membros. Deve-se prestar atenção à localização da lesão e à quantidade de inervações prejudicadas. Estudos relatam que as lesões medulares cervicais são as mais graves, ocasionando a tetraplegia. A área mais comum afetada está localizada entre as vértebras T1 a L1, o que leva à paraplegia. A lesão na medula é resultado de danos nas estruturas, interrompendo a transmissão de impulsos nervosos e alterando a função motora e sensorial de forma negativa. Essa lesão pode surgir de forma traumática, como, por exemplo, nos acidentes automobilísticos, ou, ainda, de maneira não traumática, como consequência de infecções e tumores. Estudos mostram-nos que pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, ao iniciarem atividades físicas regulares, obtiveram elevação da autoestima, da autoconfiança e mais segurança, em um período de três a seis meses de exercícios contínuos. Compartilhamos com tais ideias ao concluirmos que as atividades físicas, especialmente a natação, podem proporcionar ganhos para a população de lesionados medulares, tanto no aspecto motor quanto nos aspectos social e psíquico. Verificamos, por meio da literatura, os benefícios alcançados por atletas com lesão medular ao praticarem natação, tais como: melhora no consumo de oxigênio (VO_2 máx.); ganho de capacidade aeróbica; redução de doenças cardiorrespiratórias e de infecções respiratórias; diminuição de incidências de complicações médicas e de hospitalizações. Em relação à história da natação atual, observamos que existem, atualmente, cerca de 160 nações membros institucionais. Neste ano, 2012, está prevista a participação nas Paraolimpíadas de Londres de cerca de 150 países, com mais de cinco mil atletas e 20 esportes, incluindo a natação.

OS BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE

Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

As atividades aquáticas, por serem exercitadas em meio líquido, diferem dos demais esportes realizados em meio terrestre, pois provocam menos lesões e traumas por conta do efeito da flutuação, que, por sua vez, facilita a prática dos exercícios, também, às pessoas que apresentam algumas limitações, como as da terceira idade. As propriedades físicas da água (densidade, pressão hidrostática, viscosidade, entre outras) influenciam no desempenho humano, tanto no aspecto fisiológico como no psicológico. Pode-se esperar, então, uma multiplicidade de efeitos. Na musculatura e no aparelho locomotor, há melhora na irrigação sanguínea. Com a contração e o relaxamento muscular, ressaltados na prática da natação, surgem os estímulos necessários para o desenvolvimento da musculatura e, conseqüentemente, a melhora na postura corporal. Sabe-se que os idosos sofrem muitas discriminações em nossa sociedade atual, pois esta privilegia as pessoas muito produtivas, fazendo com que os idosos fiquem desmotivados para desfrutar das boas situações que a vida, ainda, pode oferecer-lhes, ou seja, surge neles um forte sentimento de inutilidade. Com a prática das atividades aquáticas, observa-se, então, a melhora na autoestima, na convivência com a sociedade e, como resultado, a superação da discriminação enfrentada pelos idosos. Uma das preocupações deste trabalho está relacionada com as possibilidades de promover saúde e bem-estar na velhice, levando-se em conta os aspectos físico, psicológico e social. Serão abordados os efeitos das atividades aquáticas nas pessoas da terceira idade, mostrando que estas, de forma específica, podem contribuir para prevenir doenças e assegurar o envelhecimento com melhor qualidade de vida. Os benefícios das atividades físicas são presentes igualmente para o domínio das capacidades cognitivas e psicossociais. Reconhece-se sua forte relação com o bem-estar psicológico, frequentemente, indicado por sentimentos de satisfação, felicidade e envolvimento. Sabe-se, também, que pessoas seguras de que dispõem das competências necessárias para um adequado funcionamento intelectual, físico, afetivo e social, ou seja, que se sentem eficazes, são beneficiadas no que refere à autoestima e aos motivos de realização das referidas atividades.

A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE: FAZENDO JUSTIÇA, REFAZENDO A HISTÓRIA

Denis Augusto Barão da Silva
Orientadora: Prof.^a Esp. Andressa Basco
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

A Comissão Nacional da Verdade, instituída em 18 de agosto de 2011 pela Lei nº 12.520/011, objetiva relacionar as exceções e as violações cometidas pelo Estado Brasileiro, no período de 1937 a 1985, no qual o Brasil esteve sob a égide de dois regimes ditatoriais: o Estado Novo do presidente Getúlio Vargas e a Ditadura Militar Brasileira (1964-1985), no que tange aos direitos e à dignidade humana. Este trabalho visa a estabelecer as necessidades histórica e pedagógica da instalação e manutenção da Comissão Nacional da Verdade, além de fazer a revisão de conceitos, aplicações e objetivos pedagógicos dos conteúdos escolares das disciplinas de História, Sociologia, Filosofia e Artes na Educação Básica, referenciados no período dos 21 anos do regime de exceção democrática, comandado e alicerçado pelas forças armadas e militares do país. A importância de se revelarem tais violações é trazer à luz, por meio de investigações, pesquisas e documentos (até então, secretos), os métodos e os crimes cometidos pelos militares brasileiros, hoje condenáveis por qualquer Estado Democrático, bem como as práticas e os apoios que faziam parte da rotina daqueles que sustentaram a política brasileira. Pedagogicamente, este trabalho visa a fornecer os avanços desta comissão neste primeiro ano do decreto-lei que a instituiu, utilizando a repercussão midiática em meios impressos e virtuais de informação.

IDENTIDADE ENTRE DADOS E ALGORITMOS, BASE DO SOFTWARE

Alex Amorim; Denise Aparecida Bezerra; Geraldo Coen; Kelly Paiva; Simone Fonseca da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Nosso trabalho retoma o tema que chamamos de “desuniversalização” do software em trabalho anterior. Agora examinamos os fundamentos da computação, partindo das pesquisas sobre lógica do início do século XX. Descrevemos os problemas abordados naquele período; os conceitos da Matemática; os resultados das pesquisas de Gödel mostrando as limitações da lógica. Em seguida, destacamos as pesquisas que tentaram solucionar o problema da máquina universal, proposto por Leibniz e retomado por Hilbert. Chegamos, então, às pesquisas básicas que permitiram a construção do computador, tais como o cálculo *lambda* de Church, o modelo de Von Neumann e, principalmente, a máquina de Turing. Analisamos, detalhadamente, o modelo da máquina de Turing, que prova a possibilidade de obtenção de uma máquina universal e, ao mesmo tempo, mostra seus limites, análogos aos que Gödel encontrou para a lógica e a Matemática. Passamos, rapidamente, pela biografia notável de Turing e explicamos por que o trabalho dele consiste no pilar de toda a Ciência da Computação. Com base na máquina de Turing, evidenciamos, então, que a ideia que fundamenta toda a computação, tal como existe hoje, é a de identidade entre dados e programa. Afirmamos, também, que Von Neumann, com seu modelo, conseguiu uma aplicação prática concreta da máquina de Turing, e, assim, deu o passo importante de separação entre o hardware e o software. Além disso, a máquina de Von Neumann é o primeiro exemplo e a base para o uso de abstração no desenvolvimento de software. Concluimos que a identidade entre algoritmos e dados é essencial para o desenvolvimento atual de software, e que sua falta, em muitos casos, explica o insucesso de muitos projetos.

LEI Nº 10.639/03: HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO AMBIENTE ESCOLAR

Natandoson Torres Dantas

Orientador: Prof. Ms. Edgar Bruno Franke Serrato
Centro Universitário Claretiano – Curitiba (PR)

Este trabalho tem como finalidade apresentar como se dá o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana aos professores de História e demais disciplinas, subsidiando-os com conhecimento sobre o tema da Lei nº 10.639/03, ao promover “a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática [...]”, conforme propõe o Parecer nº CNE/CP/003/04. Diante da referida lei, que trata da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assim como das Diretrizes Curriculares Nacionais sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais, a direção, a equipe pedagógica e os professores percebem, nas diversas situações que surgem no cotidiano escolar, a dificuldade em tratar sobre as questões relativas à diversidade, além do cuidado e da atenção que o tema merece. Constata-se que poucos professores têm conhecimento deste assunto. Este trabalho visa a subsidiar os professores nas suas relações do dia a dia, a fim de que possam desenvolver seu trabalho pedagógico nas disciplinas em sala de aula. Leva-se em conta que a escola é a instituição que deve educar e formar cidadãos críticos.

VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MONTAGEM DE UM OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO EDUCATIVO COM APLICAÇÕES MATEMÁTICAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE BAIXO CUSTO

Robson Ari da Costa

Orientadora: Prof.^a Esp. Mara Viviane da Silva Pellegrinello Camargo
Centro Universitário Claretiano – Polo Curitiba (PR)

O principal objetivo do ato pedagógico é o aprendizado dos conteúdos, sendo a atividade didática realizada para que os alunos alcancem o conhecimento, a interiorização das informações com mais facilidade. Com base nisso, buscamos criar meios para a prática científica dos alunos e professores, utilizando equipamentos, materiais e acessórios de baixo custo (à venda no comércio) e ultrapassando uma das principais barreiras ao aprendizado tecnológico, ou seja, a falta de equipamentos e verbas para a aplicação das aulas. A montagem de um observatório astronômico proporciona, ao mesmo tempo, a aplicação de conhecimentos matemáticos e de áreas afins e a descoberta do ambiente que rodeia os alunos, levando-os a entender melhor o céu, que fascina a todos que o observam. O trabalho iniciou-se pelo estudo da bibliografia, buscando-se a tecnologia necessária, recorrendo-se, também, à confecção artesanal de alguns itens não encontrados no comércio. Após essa etapa, passou-se à demarcação da área calçada a ser utilizada no projeto e, finalmente, procedeu-se à montagem propriamente dita com as medições astronômicas e a fixação dos instrumentos. Ao final, instalou-se um observatório astronômico com fins educativos, de baixo custo e com materiais simples que, juntos, perfazem um equipamento tecnológico com capacidade para alçar os estudantes a novo patamar de conhecimento. O sucesso das observações levadas a efeito com o equipamento mostrou que qualquer escola ou comunidade pode obter equipamento científico para a prática educacional, bastando a supervisão de um professor e a disposição para a construção. Os resultados do ponto de vista da empolgação dos alunos pela empresa são gratificantes e aproximam todos do objetivo maior que é avançar para novos limites e descobertas pessoais.

INTRODUZINDO INCERTEZA E INCONSISTÊNCIA NA LÓGICA MATEMÁTICA

Teófilo de Souza Carmo Reis
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

A lógica clássica apresenta um grande rol de ferramentas que são largamente aplicadas na obtenção de novos resultados matemáticos. Essa lógica, porém, é incapaz de simular satisfatoriamente vários aspectos do pensamento humano. Por isso, apresentamos alguns exemplos das limitações da lógica clássica, com especial ênfase aos aspectos relacionados às noções de inconsistência e incerteza. Abordamos as bem conhecidas lógicas paraconsistentes, desenvolvidas pelo matemático e filósofo brasileiro Newton da Costa. Estas são sistemas formais que lidam com contradição, porém sem trivialização. Introduzimos, também, a lógica possibilística, originada da teoria da possibilidade de Lofti Zadeh, criador da teoria de conjuntos *fuzzy*. Elaboramos, então, uma abordagem para combinar as lógicas paraconsistente e possibilística, com o objetivo de obter um sistema formal capaz de lidar com aspectos de inconsistência, incerteza e vaguedade. Introduzimos, na linguagem da lógica possibilística, um operador de inconsistência, para obter um tipo de "lógica da inconsistência formal possibilística". Expomos algumas generalizações dos conceitos de função de necessidade e possibilidade para lógicas não clássicas, e certas condições para sua aplicabilidade às lógicas paraconsistentes. Por fim, elaboramos alguns comentários acerca das possibilidades de prosseguimento do trabalho, bem como das dificuldades esperadas e sugestões de como contorná-las. Para finalizar nosso trabalho, elencamos outras abordagens possíveis para tratar o problema em questão.

HISTÓRIA PÚBLICA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO

Samara Elisana Nicareta; Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PR)
Universidade Federal do Paraná – UFPR (PR)

A aplicabilidade da concepção ampla de História Pública, na acepção de Michael Frisch, como uma dada história levada ao público, na educação escolar ainda está em construção; um debate precípuo, mas necessário para o aprofundamento teórico-didático. Conceber que a História Pública é apenas uma vertente do conhecimento histórico, este publicizado, transformado em, segundo Jacques Le Goff, um “monumento” a ser compartilhado com o grande público, gerido e imbricado de intencionalidade institucional e política, é pertinente ao ensino de História, principalmente, escolar. O exame sobre a editoração, a comercialização e o uso dos livros didáticos de História, e sobre as orientações didáticas corriqueiras ao uso de filmes comerciais e revistas especializadas em divulgação histórica, permite-nos, num primeiro contato, aferir que a educação escolar é recheada de questões ideológicas e matizes de intencionalidade pública, amparadas por políticas, também, públicas, por meio, principalmente, do PNL. A História Pública tornou-se mais do que um instrumento didático-pedagógico, sendo a própria essência do ensino de História escolar. No trabalho de “transformar” ou transportar o conteúdo científico-acadêmico da História, ou, como expõe Nereide Saviani, ao didatizar tais conteúdos, estes se perdem, dando espaço à História Pública, que se destacou em relação aos processos da historiografia, engendrando um pensar estereotipado e fragmentado sobre o passado. Conclui-se que o pensar histórico perdeu espaço para a divulgação histórica, sendo esta permeada e recheada da concepção ideológica de seu tempo.

POLÍTICAS DE SAÚDE, ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA

Samara Elisana Nicareta; Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PR)
Universidade Federal do Paraná – UFPR (PR)

Este trabalho trata das relações entre saúde e qualidade de vida em projetos de intervenção social e escolar voltados para o esporte. As práticas de saúde pública e coletiva relacionadas aos escolares da periferia metropolitana de Curitiba resumem-se a políticas públicas de higiene, além de campanhas contra endemias e epidemias. As práticas de iniciação esportiva nesse local são direcionadas pela política municipal a uma dimensão social, assistencialista e idealizada como forma de manter a segurança pública. Em casos restritos, há procura de talentos em meio a competições esportivas, avaliando-se o rendimento alcançado pelos atletas. Num aspecto amplo, tais programas visam a manter os jovens afastados das ruas e da criminalidade, não tendo relevância significativa a abordagem de saúde e qualidade de vida por meio do esporte. Os projetos esportivos escolares, por sua vez, entre os quais destacamos as políticas públicas para Atividades Complementares de Contraturno, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, instituídas mediante Instrução nº 04/2011, e o Programa Mais Educação, do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 7.083/2010, visam à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Com esses projetos esportivos, houve uma mudança no *habitus* dos escolares envolvidos, além de um desdobramento das ações curriculares escolares, o que promoveu o pertencimento dos educandos ao estabelecimento de ensino. Para finalizar, conclui-se que, com a adoção de tais projetos, ultrapassa-se a dimensão assistencialista, o que mobiliza os jovens para uma concepção social mais ampla de enfrentamento e aprendizagem.

A HOMOSSEXUALIDADE E SUAS RAÍZES NA INFÂNCIA – UMA LEITURA DAS TEORIAS PSICANALÍTICAS DE MELANIE KLEIN

Alberto Luiz Barboza Neto

Orientadora: Prof.^a Dra. Marta Luzie de Oliveira Frecheiras
Centro Universitário Claretiano – Polo de Guaratinguetá (SP)

O presente trabalho realiza uma análise das teorias psicanalíticas de Melanie Klein, e, ao mesmo tempo, leva em conta as teorias de Anna Freud e Sigmund Freud sobre o desenvolvimento das crianças e a formação de sua personalidade. De acordo com Klein, cerne de nossa discussão, a infância desempenha grande influência na vida adulta, tendo em vista que somos reflexos daquilo que vivemos no universo infantil. Buscamos compreender, portanto, as emoções e suas implicações na homossexualidade, cuja postura, ainda conforme Klein, é oriunda da defesa contra o estado de angústia paranoide. Julgamos que a postura homossexual pode ser fruto de uma série de acontecimentos na infância, que são refletidos e revividos na vida adulta. Notamos que a Filosofia, a Sociologia e outras áreas do conhecimento humano deixaram a desejar em suas discussões a respeito do tema “afetividade” ou “emoções”. Tais temas devem ser estudados e compreendidos, a fim de que possamos, em caráter individual ou social, alcançar a felicidade e o bem-estar tão desejados pelo ser humano. Para tanto, faremos uma análise dos mecanismos de defesa e suas implicações nas posturas dos indivíduos, com ênfase na homossexual, assim como abordaremos a importância que esses mecanismos desempenham na organização da personalidade das crianças. Essas ideias estão inseridas no principal método deste trabalho, pois, observando vários casos e analisando as teorias de Klein, Anna Freud e o do próprio Freud, é possível identificar a homossexualidade como parte no processo de desenvolvimento das crianças. Estas podem ou não apresentar tal postura, de acordo com suas vivências. Após a compreensão do tema, abordaremos diretamente a questão dos afetos, mostrando que, muitas vezes, eles foram mascarados por racionalizações falsas que lhes atribuíram outros valores e origens. Por fim, nesta discussão queremos diminuir a distância entre o mundo interno, formado, geralmente, por pensamentos ilógicos e fantasmagóricos, e o mundo externo – real –, vivido pelos indivíduos.

MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO EM EMPRESAS PÚBLICAS

Eduardo Bolte de Almeida; Jonatas Furtado da Rosa

Orientadora: Prof.^a Ms. Faili Cintia Tomsen Veiga

Co-autores: Jerson Xavier Rodrigues e Marília Castro Poentes

Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

E-mails: eduardo.bolte@gmail.com; jonatasfdarosa@hotmail.com; faili.cintia@gmail.com

Este trabalho apresenta uma das dificuldades encontradas em empresas de serviços públicos: a manutenção dos processos criados em gestões anteriores na gestão posterior, tendo em vista que essas empresas passam por várias mudanças governamentais em curto prazo. Com isso, o planejamento estratégico criado com a finalidade de produzir ganhos à empresa é interrompido antes de sua total implantação, sem que se obtenha os resultados almejados. O objetivo deste trabalho é apresentar soluções estratégicas que possam criar instrumentos que garantam a manutenção desses processos, fazendo com que todo planejamento realizado para sua implantação seja executado por completo. A metodologia consistiu de um levantamento do referencial bibliográfico sobre o tema e de um estudo de caso em uma empresa pública da região Sul do Brasil. Com as trocas existentes, os servidores públicos necessitam adaptar-se, procurando e praticando novas capacitações e conhecimentos, observando uma solução estratégica de criação de normas internas nas empresas públicas que garantam a obrigatoriedade, independente de mudanças governamentais, da manutenção dos processos e estruturas de trabalho.

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

Vânia Maria Betini; Leila Maria Betini; Catia Maria Betini

Orientador: Prof. Esp. Cléber Silva e Moura

Centro Universitário Claretiano – Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Este trabalho mostra a conquista da mulher no mercado de trabalho, o quanto a mesma vem ganhando espaço em várias funções. As mulheres tiveram muitas dificuldades para ocupar um espaço que até então era visto como masculino, enfrentou e enfrenta muitas barreiras até hoje em busca de igualdade. No mercado de trabalho, ainda hoje, ainda que tenham estudado mais, tenham maior capacitação, poucas atingem altos cargos, e quando atingem, os salários são mais baixos que o de homens. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância de mudanças e as conquistas já alcançadas diante dos novos desafios do avanço da tecnologia. Por meio de pesquisa em livros especializados e *sites* oficiais, podemos observar o quanto as mulheres aprimoraram seus conhecimentos, em que áreas mais desenvolveu seus potenciais e o quanto está ocupando um espaço de trabalho antes desenvolvidos exclusivamente por homens. Elas têm buscado formação e qualificação profissional, um melhor planejamento familiar e conquistando maior respeito e admiração junto tanto no mercado de trabalho como no âmbito familiar. Embora de forma lenta, essa conquista tem sido significativa, conforme se observa ao longo dos anos: a mulher deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar o comandante de sua trajetória de vida perante a sociedade, representando a parcela da população que mais aumentou seu poder aquisitivo e o nível de escolaridade nas últimas décadas. Dentre os resultados dos estudos realizados, a mulher desenvolve melhor as novas funções que o mercado vem lhes oferecendo. Porém, ainda têm de enfrentar os preconceitos e a discriminação de gênero que ainda persistem, e um dos elementos mais visíveis disso é a desigualdade salarial entre homens e mulheres.

UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE AS ORIGENS DA REFORMA PROTESTANTE

Emerson Thiago Pinguello

Orientador: Prof. Ms. Edgar Bruno Franke Serrato
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O presente artigo tem por objetivo apresentar diferentes abordagens historiográficas a respeito dos fatores que contribuíram para o acontecimento da Reforma Protestante, assim como identificar as semelhanças e diferenças entre elas, no intuito de levar a uma compreensão mais aprofundada do contexto que possibilitou a ocorrência daquela, e quais os fatores direta e indiretamente envolvidos. A pesquisa bibliográfica foi o método empregado. No intuito de delimitar o foco da pesquisa referente ao debate proposto, optou-se por tomar como base conceitual a historiografia marxista representada por Friedrich Engels e a historiografia da Escola dos Annales, representada por Lucien Febvre, destacando, em ambas, os fatores que levaram o movimento reformador a extrapolar o campo religioso atingindo outras áreas da sociedade, como a política e a economia. Ao analisar o contexto socioeconômico da Alemanha anterior à Reforma, Engels identifica que a descentralização, a autonomia local e regional, a diversidade comercial e industrial das províncias e a insuficiência das comunicações impossibilitavam que os diversos grupos sociais de oposição unificassem suas ideologias em torno de um único objetivo: destituir o regime feudal e instaurar um novo que os representasse. Através de sua abordagem, Engels demonstra que a Reforma Protestante ocorrida na Alemanha fora meramente a forma encontrada pelas classes que estavam fora do poder de destituir o sistema feudal e, por força da situação, acabaram por instaurar o capitalismo, favorecendo a burguesia em detrimento das classes proletárias. Diferentemente de Engels, ao tratar das origens da Reforma Protestante na Alemanha, Febvre o faz olhando através da vida do reformador Martinho Lutero, primeiramente buscando elucidar quem é o indivíduo dotado de sentimentos que por vezes passou despercebido no contexto histórico, mas que, segundo Febvre, é imprescindível para compreender suas ações ou a falta delas diante desse grande movimento no qual esteve inserido. Para a historiografia da Escola dos Annales, representada na análise por Febvre, as origens da Reforma podem ser encontradas na mentalidade do reformador Lutero, que expressava a mentalidade de seu tempo. Ainda que Febvre não ignore que a Reforma repercutiu nas áreas política e econômica, deixa claro que seu cunho era essencialmente religioso. De acordo com o estudo dessas leituras, compreendemos que a ocorrência e o êxito da Reforma Protestante estão condicionados a uma série de fatores envolvendo os aspectos religioso, político e socioeconômico e que, agindo de forma interdependente, contribuíram juntamente para que o movimento alcançasse dimensões inimagináveis à época.

SINTAXE DO TÍTULO

Matheus Northon Lopes
Centro Universitário Claretiano – Polo Boa Vista (RR)

Transmitindo uma mensagem verbal, o autor procura emitir um significado completo e compreensível, relacionando e combinando as palavras entre si. Nas primeiras aulas de redação na escola, já se fala na importância do título do texto. Percebemos ainda que os escritores denotam a mesma preocupação com os títulos de suas obras. A sintaxe é essencial para combinar de forma atraente palavras e orações; nesse sentido foi desenvolvida uma pesquisa científica para comprovar como a sintaxe do título de uma obra dá uma noção daquilo que será tratado e instiga o receptor, criando uma expectativa, tornando-se suporte à obra. Foi comprovado que os bons escritores estimam os títulos de seus trabalhos, enaltecendo aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos. Despertar no receptor a vontade de saborear um trabalho é tarefa complexa, mas uma forma muito utilizada no português para definir um título satisfatório é a formulação de um sintagma nominal no qual o adjetivo é anteposto ou posposto ao substantivo, pois, diferente de outros idiomas – como o inglês, no qual o adjetivo sempre vem antes do substantivo –, no português a posição do adjetivo pode mudar completamente o significado da oração. Como exemplo, cita-se o título *Triste Fim de Policarpo Quaresma*, obra de Lima Barreto, em que o adjetivo anteposto apresenta um fim inesperado (Que fim é este?). É relevante ainda destacar as novelas e programas de TV, cujos títulos são escolhidos e revisados com meses de antecedência. Em suma, o título é dependente da obra, mas não deixa de ser uma unidade textual autônoma, que é frequentemente destacada e citada, em muitos casos sendo o único pedaço da obra que o público conhece. Sendo assim, comprova-se que um título bem construído convence o interlocutor a ouvir o autor: a comprar seu trabalho.

O PAPEL DO GESTOR FINANCEIRO NA ORGANIZAÇÃO

Anna Paula Silva Malta da Cunha; Luciana Aparecida Miranda; Michelle Cristina da Silva Chagas
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Quando se fala sobre o papel do gestor financeiro dentro da organização, é comum pensar no profissional responsável apenas pela cobrança e pelos pagamentos da empresa. No entanto, nos dias atuais, isso não corresponde à realidade, pois esse profissional também se encarrega da análise econômico-financeira da empresa, interpretando os relatórios contábeis, elaborando o fluxo de caixa, antecipando eventuais problemas de liquidez da empresa e buscando solucioná-los. O maior desafio do gestor é desempenhar com sucesso o papel de líder, tendo em vista a necessidade de formar uma equipe integrada e tornar o ambiente de trabalho mais agradável. O presente estudo tem por objetivo demonstrar de que maneira o gestor pode comandar sua equipe e interferir diretamente no resultado da organização. Neste trabalho, foi realizado um levantamento, leitura e análise de referências bibliográficas, bem como consulta a sites especializados em Administração. Observamos que, com a competitividade no mundo dos negócios, as organizações bem-sucedidas deixaram de tratar sua equipe como pessoas capazes apenas de trabalhos manuais ou físicos e passaram a tratá-las como capazes de auxiliar a impulsionar a organização, sendo esse um diferencial competitivo, capaz de conduzi-la à excelência e ao sucesso. Para tanto, o gestor deve sair da posição de “chefe” e exercer sua liderança, delegando tarefas, confiando na capacidade das pessoas que formam sua equipe, sendo receptivo a boas ideias e não se esquecer do *feedback*, além de mantê-las informada a respeito do que ocorre dentro da organização, pois isso faz com se sintam como parte da organização, o que sempre promove resultados positivos.

SUORTE AOS FAMILIARES DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE

Cristiane Meloni Paraventi
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Como reflexo da reforma psiquiátrica brasileira, observa-se um contínuo processo de desinstitucionalização do portador de transtorno mental. Por meio da substituição do modelo assistencial asilar pela atenção psicossocial, o tratamento do paciente deve ser realizado no seio da comunidade com acompanhamento ambulatorial pelos serviços de saúde mental. Através dessa mudança de paradigma, a família passa também a assumir a responsabilidade pelo tratamento, mas quando não recebe o devido suporte, sofre intensa sobrecarga, o que pode resultar em adoecimento do cuidador e prejuízo da pessoa em tratamento. De acordo com a literatura especializada, ações educativas junto aos familiares se fazem necessárias e, como resposta a essa demanda, este projeto teve como objetivo elaborar uma proposta de intervenção em grupo de familiares de pacientes de um CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) do município de Mogi das Cruzes (SP), baseando-se na perspectiva da pedagogia de Paulo Freire. A metodologia de intervenção foi construída tendo como ponto de partida reuniões semanais em grupo, promovendo fóruns de debate a partir da experiência de vida dos participantes, respeitando as seguintes etapas: tematização, problematização e promoção da consciência crítica. A proposta de intervenção tem como foco a concepção de ser humano e de educação na pedagogia de Paulo Freire, que pressupõe a reflexão crítica da realidade e das dificuldades vividas a partir de um processo de conscientização para futura tomada de decisão. Concluiu-se que essa proposta de intervenção sob a perspectiva da pedagogia de Paulo Freire pode se constituir como forma de suporte ao familiar, o qual é estimulado a pensar de forma crítica sobre sua própria realidade e a dos demais, compartilhando experiências (relação dialógica) e construindo formas de enfrentamento das dificuldades vividas na tentativa de superar os mecanismos de opressão, tão marcadamente identificados ao longo da história do tratamento ao portador de transtorno mental.

APRENDER BRINCANDO: UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Analder Magalhães Honório; Sandra Silva de Lima Machado;
Vanilda Divina Almério Bistaffa; Zuleicka Nunes Ferreira Serapião
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

A Educação Infantil ganha cada vez mais espaço no campo pedagógico, tendo como finalidade desenvolver nas crianças, por meio de estímulos direcionados, aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, podendo ser decisivo em sua formação intelectual e social. Tendo como premissa a necessidade de auxiliar as crianças em seu desenvolvimento cognitivo e compreender como o construtivismo pode ajudar na Educação Infantil, bem como compreender a importância do lúdico nessa etapa da educação, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão sobre a importância das brincadeiras nessa fase e de como elas podem ajudar as crianças a aprenderem e, principalmente, como o lúdico pode influenciar em sua formação intelectual e social. Por meio de revisão bibliográfica, buscou-se compreender o construtivismo como forma de aplicar o lúdico na Educação Infantil, sendo o esse um método desenvolvido por Piaget e adotado em várias escolas, que revolucionou a maneira de ensinar por ser muito diferente do método tradicional e, por isso, de início, não teve grande aceitação dos professores, principalmente por não conseguirem aplicá-lo da forma idealizada por Piaget. Aos poucos, e com muito estudo, pôde-se concluir que o construtivismo pode ser eficiente, se bem aplicado, podendo disseminar a ideia de que crianças podem e devem aprender brincando, já que permite usar o lúdico para transformar atividades pedagógicas, deixando-as mais divertidas e, em consequência, mais eficientes, pois auxiliam no desenvolvimento de várias habilidades, entre elas as motoras e de convívio com outras pessoas. Com este trabalho é possível concluir que o lúdico pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais agradável, suave e eficiente, uma vez que permite que a criança se desprenda de resistências, pois acredita estar apenas brincando.

A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Analder Magalhães Honório
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

A LDB (Leis de Diretrizes e Bases) reserva um capítulo inteiro para a Educação Especial, o que representa um indicador do quanto a inclusão de pessoas com deficiência tem um espaço cada vez maior na educação brasileira. Mas apenas constar na LDB não garante que, de fato, esta inclusão exista pragmaticamente. Dessa forma, faz-se necessário uma reflexão acerca dos direitos da pessoa com deficiência, já que existem leis que lhes garante o direito à inclusão na educação regular. Para este trabalho, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema, buscando compreender como a inclusão da pessoa com deficiência vem sendo realizada ao longo do tempo e os resultados dessa inclusão na educação regular. Com a pesquisa, foi possível observar que a defesa da educação inclusiva quase sempre ocorreu em função da economia, já que, com a possibilidade de incorporar essas pessoas no mercado de trabalho, seriam evitadas a construção e manutenção de manicômios e asilos. Pode-se concluir que apenas o registro legal, ou seja, a LDB, não assegura nenhum direito, principalmente quando se fala de Educação Especial, em que as ações que deveriam ser de todos na educação ficam apenas a cargo de pessoas diretamente ligadas aos deficientes, ou seja, correspondem ainda a ações isoladas de alguns educadores e pais ou responsáveis por portadores de deficiência que procuram resgatar o respeito humano e a dignidade dessas pessoas.

PERFIL LEUCOCITÁRIO DOS CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE PAULISTA DE CAMPINAS/SP

Gabriela Reolon Passos; Marcos Gomes Loureiro; Clarissa Conde; Marta Maria Circhia Pinto Luppi
Orientadora: Prof.^a Jessyka Farrah Fernandes Campos
Universidade Paulista de Campinas – UNIP (SP)

O leucograma é uma etapa do hemograma que avalia os leucócitos qualitativamente, por meio do esfregaço sanguíneo, permitindo a diferenciação de neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. A outra etapa do exame compreende a avaliação quantitativa realizando-se uma contagem total de leucócitos, refletindo assim o equilíbrio entre a produção medular e a utilização tecidual. O objetivo deste trabalho é analisar o perfil leucocitário de cães atendidos no hospital universitário veterinário da Universidade Paulista (Unip) de Campinas/SP. Para este estudo, foram avaliados um total de 305 leucogramas de cães realizados no Laboratório de Análises Clínicas Unip, entre agosto de 2010 e abril 2012. Para a realização de cada leucograma, foi coletado sangue venoso contendo anticoagulante EDTA, que foi encaminhado para a realização de contagem de leucócitos totais em câmara de Neubauer com diluição em líquido de Turker. Para a contagem diferencial, foi aplicado corante panótico e utilizada microscopia com aumento de 1000X. No total de 305 leucogramas caninos, 32 (10,2%) apresentaram normoleucometria; 156 (51%) leucocitose; 10 (3,2) leucopenia; 56 (18,6%) eosinofilia; 67 (22%) neutrofilia; 45 (15%) neutropenia; 30 (10%) monocitose; 95 (31%) linfopenia; 56 (18,3%) linfocitose e 51 (17%) desvio à esquerda. As alterações de maior prevalência foram leucocitose, eosinofilia, neutrofilia, linfopenia, linfocitose. A leucocitose é o aumento de leucócitos no sangue e pode estar associada à inflamação, estresse ou excitação; a leucopenia é a diminuição de leucócitos e quase sempre ocorre devido a um processo patológico, que, na maioria das vezes, representa prognóstico desfavorável, indicando doenças com vírus, septicemia ou toxemia bacteriana ou algum tipo de leucemia. O aumento de eosinófilos é relacionado a alergias ou parasitoses intestinais, o que pode resultar em outras alterações hematológicas, como a anemia. O leucograma complementa dados clínicos para auxiliar na formulação de uma hipótese diagnóstica, sendo assim, é extremamente importante para fornecer informações complementares que auxiliam no acompanhamento de vários processos fisiológicos e patológicos.

PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO COMO PREDITOR DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA EM PACIENTES OBESOS

Luiz Paulo Dias; Luís Henrique Sales Oliveira; Pâmela Camila Pereira;
Ronaldo Júlio Baganha; Alexandre de Souza e Silva
Centro Universitário de Itajubá – FEPI (MG)

A obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos principais problemas de saúde pública mundial e vêm crescendo em ritmo alarmante no Brasil. O Pico de Fluxo Expiratório (PFE) é uma medida espirométrica que avalia a velocidade com que o ar é expirado dos pulmões com registro em L/min. Medidores de PFE fornecem informações de grande utilidade clínica. Descrever dados da literatura especializada referente à capacidade pulmonar expiratória em obesos. Foram pesquisados artigos relacionados ao tema proposto, em nível de evidência A e/ou B nacional, utilizando os descritores Espirometria; Fisioterapia Respiratória e Obesidade, produzidos no período entre 2006 e 2011, nas bases de dados Medline, IBECs, Cochrane, Lilacs e Scielo. 17 artigos inter-relacionavam os descritores pesquisados sendo as afirmações mais frequentes: Os testes de função pulmonar são importantes no diagnóstico de distúrbios ventilatórios e geram informações sobre a intensidade do acometimento pulmonar; O *peak flow meter* – aparelho portátil e de fácil utilização – é um medidor de fluxo expiratório; O valor do PFE de um indivíduo revela informações clínicas importantes. Os medidores de PFE usados como prova funcional pulmonar vêm sendo utilizados de forma crescente e até mesmo alternativa à espirometria. Os valores funcionais mudam com o tempo como resultado nas condições ambientais e nutricionais e o progresso tecnológico dos equipamentos e maior precisão nas medidas. Os valores de referência devem ser obtidos periodicamente; do contrário, haverá perda de sensibilidade na detecção de condições anormais. As doenças crônicas têm recebido maior atenção dos profissionais de saúde; entre essas doenças está a obesidade, considerada uma condição sem alternativa de melhoras rápidas, na maioria das vezes, de evolução progressiva, causando problemas médicos, sociais e econômicos. A medida do PFE torna-se essencial, já que esses pacientes manifestam múltiplas alterações na função pulmonar.

INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA PAGÃ NO CRISTIANISMO PRIMITIVO

Williams João Silva

Orientador: Prof. Antônio Fontinelle de Melo
Centro Universitário Claretiano – Polo Porto Velho (RO)

Os primeiros cristãos foram muito influenciados pela filosofia pagã. Esse é um tema importante porque no século III a.C. escolas filosóficas, como o Estoicismo, sistematizaram fundamentos que serviram de base e foram, inclusive, apropriados para a construção do edifício da filosofia cristã. Naquela época não havia distinção clara da teologia. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica: vários estudiosos confirmam, sem hesitação, essa influência e recepção da filosofia pagã, notadamente a escola estoica. O objetivo deste trabalho é destacar partes dessa filosofia e demonstrar a sua importância para uma reflexão mais profunda sobre a compreensão de Deus e da certeza da fé na religião cristã. A partir do século III a.C. até o século II d.C. podemos divisar dois grandes momentos simultâneos dessa influência. O primeiro foi a expansão da cultura helênica e posterior colonização romana, acompanhadas de cultos pagãos, gnosés pagãos, hermetismos, cultos de mistérios, politeísmo pagão, filosofia helenista popular, linguagem pagã. Foi revelado, assim, todo um sincretismo religioso que impregnou o cristianismo primitivo, além do judaísmo donde Cristo procedeu. Nesse primeiro momento, depois da morte e ressurreição do Senhor, essas influências foram rejeitadas de tal forma que houve uma disputa na Igreja primitiva, pois os primeiros cristãos eram judeus que não aceitavam os pagãos nas fileiras do cristianismo. Essa problemática foi resolvida por Paulo. O segundo momento da influência foi a necessidade de sistematizar e defender o cristianismo, tarefa que coube primeiro aos Padres Apostólicos no primeiro século da era Cristã, como Clemente Romano, e depois, no século II d.C., com os Padres Apologistas, como Justino. Dentre todas as escolas filosóficas da época pré-cristã, foi a escola estoica a que mais influenciou o cristianismo primitivo. Posteriormente, foi o sistema platônico aristotélico que influenciou o cristianismo, no século V, com Agostinho. O sistema estoico prevaleceu com Zenão de Cício, seu fundador, e seguidores, vigorando além do século III da era Cristã, sendo acolhido na Idade Média e com influências também na Era Moderna. As principais influências estoicas detectadas foram: 1. O Logos; 2. Pneuma; 3. Providência divina; 4. Lógica estoica; 5. Direito natural; 6. Consciência; 7. Ética. No período helenístico pré-cristão, com a decadência da polis, a reflexão da filosofia pagã voltou-se para o homem, influenciando o cristianismo primitivo até o século III d.C. e subsidiando os escritores cristãos a formularem posições em defesa da fé e da compreensão de Deus. A conduta moral irrepreensível, a liberdade, a fraternidade, a humildade têm correspondência notável do estoicismo com o cristianismo primitivo. Certamente houve pontos de oposição à filosofia cristã primitiva, entre eles a imortalidade da alma e um Deus pessoal e transcendente, mas não podemos esquecer que a filosofia pagã foi desenvolvida três séculos antes da encarnação de Deus.

REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Josimar Sales de Souza; José Romero Marinho Nunes Marinho; Eliana Alves Pereira Leite
Orientadora: Prof.^a Esp. Geane Correia da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

No cenário da educação brasileira há muitas discussões sobre as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Neste contexto, este trabalho tem por principal objetivo identificar e discorrer sobre as principais dificuldades de aprendizagem em matemática, principalmente com relação aos Ensinos Fundamental e Médio. Para este fim, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica. No estudo verificamos que diversos autores apontam que o problema relacionado à aprendizagem da matemática está diretamente ligado a um contexto histórico e social, levando os estudantes, muitas vezes, a iniciarem os estudos com um pré-conceito negativo sobre a referida disciplina. Além do mais, este pré-conceito acaba, frequentemente, se cristalizando no decorrer da vida escolar de muitos estudantes. Dessa forma, são necessárias algumas reflexões, especialmente no que diz respeito às metodologias utilizadas por alguns professores que encontram dificuldade em trabalhar a matemática numa perspectiva contextualizada e problematizadora. Em face disso, entendemos que esta pesquisa possibilita a reflexão sobre as metodologias utilizadas em sala de aula e o questionamento sobre o papel do professor: se ele tem sido, de fato, um mediador e facilitador no processo de ensino e aprendizagem da matemática ou se tem contribuído para estigmatizar a matemática no processo escolar dos estudantes. Acreditamos que os aspectos apontados no decorrer do texto podem contribuir para as discussões sobre processo de ensino e aprendizagem da matemática.

JOGOS ELETRÔNICOS

Carlos Roberto Cavalli Junior; Celso Arena Caloi Junior; Joelson Verão Torgan
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O presente trabalho traz uma luz sobre o processo de criação de jogos eletrônicos, passando por sua concepção, desenvolvimento, plataforma utilizada, entre outras características que tornam a sua execução um projeto desafiador, dado sua abrangência aos conhecimentos multidisciplinares. Nosso objetivo é demonstrar, em caráter introdutório e sem a pretensão de esgotar o assunto, os elementos que compõem o processo criativo, que envolve os *softwares* de modelagem utilizados, a *engine* (motor do jogo), a comercialização dos jogos, as linguagens de programação utilizadas e a integração da equipe, passando pelos programadores, modeladores, músicos, roteiristas, entre outros profissionais. A escolha deste tema deve-se justamente pela ligação com o curso e o mundo fascinante dos jogos eletrônicos, que permite um bom retorno financeiro e uma ótima oportunidade para desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao entretenimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa realizada na Internet de artigos sobre o tema e a leitura de *sites* renomados que reúnem a comunidade internacional de criadores de jogos, utilizando-se de *softwares* open source e comerciais. Ainda nesta pesquisa, apresentamos as principais linguagens de programação usadas, umas mais extensivamente do que outras. Foi interessante observar que os consumidores dos jogos estão sempre em busca de novidades, tanto que jogos da nova geração respondem por cerca de 76% do comércio no Brasil. Só em 2011, 2,6 milhões de jogos foram vendidos oficialmente no Brasil, desconsiderando as cópias piratas. Pode-se dizer que o processo de criação de jogos passa por cinco etapas principais: *game design*, desenvolvimento, codificação e arte (em paralelo), integração e teste. No *game design* são realizadas a concepção, a definição da *engine*, de linguagens, do roteiro e projeto. Na parte de desenvolvimento é aprofundado o que foi concebido. Em seguida, há o início, por um lado, da criação dos modelos 3D, utilizando-se de *softwares* modeladores, tais como Blender, Maya, 3DS Max etc. Por outro lado, há os programadores que utilizam alguma *engine* que facilitará o processo de desenvolvimento e integração. Para isso, temos o Ogre 3D, Torque, Half Life, Crysis, entre outras. Embora a maior parte dos jogos atuais seja feita para console e PC, também existem os jogos para celular e outras plataformas embarcadas. Por fim, concluímos que a criação de jogos é fascinante, rentável e muito abrangente. É aqui que a criatividade de programadores, músicos, roteiristas e outros artistas se encontram.

O ESTUDO DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS ATRAVÉS DAS IMAGENS

Claudia Regina Cardoso
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Entendemos como interações ecológicas a maneira pela qual os organismos interagem entre si ou em grupos, ou seja, as interações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou pela comunicação entre os seres vivos de espécies diferentes. Sabemos que o meio ambiente é composto por vários elementos que integram o meio, tanto elementos bióticos (como animais, fungos e bactérias) como abióticos (como a água, o ar, o solo). Todos esses elementos, juntos, completam e realizam funções importantes para a vida de todos dentro de um ecossistema. Mediante esta pesquisa, nossa proposta é diferenciar as relações harmônicas das relações desarmônicas. A metodologia utilizada foi o estudo de imagens presentes em livros de ciências e biologia, com o objetivo de diferenciar as diversas relações ecológicas. Obtivemos como resultados dois exemplos de relações harmônicas: comensalismo e protozooperação; e dois casos de relações desarmônicas: predação e parasitismo. Nas relações harmônicas não ocorre prejuízo em nenhuma das espécies envolvidas, diferentemente do que ocorre nas relações desarmônicas, em que sempre uma das partes será prejudicada. O comensalismo é um tipo de relação que geralmente ocorre em indivíduos de espécies diferentes, sendo que uma das espécies é beneficiada. A protozooperação ocorre, na maioria das vezes, entre espécies diferentes. Neste caso, as duas espécies são beneficiadas, porém a sobrevivência de ambas não depende disso. A predação acontece entre espécies diferentes, e uma espécie será prejudicada, pois um ser vivo serve de alimento para o outro. O parasitismo é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes; na qual um organismo tira proveito do outro para sobreviver: o beneficiado é o parasita e o prejudicado é o hospedeiro. Por meio das imagens analisadas foi possível identificar uma variação de relações entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. É fato que existem outras relações ecológicas a serem estudadas e que nem todas foram analisadas neste trabalho.

A RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO DO COLABORADOR

Teófilo Simões Proto; Gisele Aparecida Cabral
Orientadora: Prof.^a Esp. Carla Evelin da Silva Souza Ferreira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

Os bons resultados das organizações, principalmente com relação ao atendimento e manutenção dos clientes, dependem do resultado do trabalho dos colaboradores. Para tanto, é necessário ter pessoas motivadas e satisfeitas no trabalho. Atualmente, a motivação e a satisfação do colaborador são temas mencionados com frequência em função da sua importância para as organizações contemporâneas, porém costumam ser tratadas separadamente. Visto a relevância destes temas, o presente trabalho tem o objetivo de destacar a relação entre motivação e satisfação do colaborador. Os métodos escolhidos para desenvolver esta pesquisa foram o exploratório e descritivo. Primeiro foi utilizado o estudo exploratório, com o intuito de conhecer melhor o tema. Em seguida, o estudo descritivo buscou descrever e interpretar os fatores que relacionam a motivação e a satisfação do colaborador. Em ambos os estudos, recorreremos à pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. É notória a importância da motivação no processo de gestão de pessoas. A motivação representa um conjunto de fatores suficientes para fazer que o indivíduo realize seu trabalho e busque objetivos para satisfazer suas necessidades e executar as atividades. A pesquisa permitiu evidenciar que a motivação e a satisfação estão intimamente relacionadas em função dos fatores propulsores de ambas e são importantes para desenvolver o comprometimento do colaborador com a organização.

INCIDÊNCIA DE DEMODICOSE CANINA EM ANIMAIS ATENDIDOS NA CLÍNICA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), CAMPINAS-SP

Bruna Camargo Nogueira; Barbara Maria Barboza; Marcos Gomes Loureiro;
Diana Costa Nascimento; Marta Maria Circhia Pinto Luppi
Orientadora: Prof.^a Jessyka Farrah Fernandes Campos
Universidade Paulista de Campinas – UNIP (SP)

Demodicose é uma dermatopatia parasitária inflamatória, caracterizada pela excessiva proliferação de *Demodex canis*, ácaro comensal da pele do cão, e decorrente de quadro herdado de imunodepressão mediada celularmente. Os fatores que desencadeiam a doença são ainda delineados de forma incompleta e controversa. Os sinais clínicos são altamente variáveis e podem incluir alopecia, hiperemia local e infecções cutâneas secundárias. O objetivo deste estudo foi estabelecer a incidência da demodicose canina em animais apresentando dermatopatias atendidos na clínica veterinária da UNIP/Campinas. As amostras foram coletadas procedendo-se a escarificação profunda da pele com lâmina de bisturi nas áreas com lesões, e posteriormente o material foi transferido para lâminas de microscopia. As amostras de 279 cães foram encaminhadas ao laboratório clínico entre agosto de 2006 a março de 2012 com o objetivo de identificar os agentes responsáveis pela dermatopatia. No laboratório, foram adicionadas de 2 a 3 gotas de hidróxido de potássio a 10% ao material, e após 10 minutos procedeu-se a colocação da lamínula e visualização em microscopia óptica (40x e 100x) para detecção do ácaro. Foram consideradas amostras positivas para demodicose aquelas que apresentaram pelo menos um ácaro por campo, no aumento de 100x, e formas imaturas (larva e ninfa). Dos 279 cães com dermatopatias, 52 (18,6%) foram positivos para demodicose, 6 (2,2%) apresentaram sarna sarcóptica, 11 casos (3,9%) foram identificados com dermatopatia por hipersensibilidade, 43 animais (15,4%) apresentaram dermatopatia por distúrbios hormonais e o restante dos casos (167 animais, 59,9%) foi considerado idiopático ou de causa ainda não diagnosticada. Os resultados obtidos permitem concluir que as dermatopatias por ácaros são elevadas e que a análise da doença precisa levar em consideração um conjunto de fatores que a desencadeiam. A carência de informação sobre a frequência de demodicose canina e a possibilidade de variação na frequência de uma região para outra motivaram a realização deste trabalho.

MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO EM EMPRESAS PÚBLICAS

Eduardo Bolte de Almeida; Jonatas Furtado da Rosa
Orientadora: Prof.^a Ms. Faili Cintia Tomsen Veiga
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

Este trabalho apresenta uma das dificuldades encontradas em empresas de serviços públicos, as quais passam por várias mudanças governamentais em curto prazo, fato que dificulta a manutenção dos processos e serviços criados nas gestões anteriores na gestão atual. São criados setores para organizar trabalhos com resultados em longo prazo, mas que, com a intervenção de trocas de gestões políticas partidárias, acabam sendo descontínuas nos processos e rotinas administrativos de trabalho. Tais intervenções fazem com que o planejamento estratégico criado com a finalidade de produzir ganhos à empresa acabe sendo interrompido antes de sua total implantação, sem obter quase nenhum resultado. O presente trabalho tem por objetivo apresentar soluções estratégicas que possam criar instrumentos que garantam a manutenção desses processos, permitindo que todo planejamento realizado para a implantação de um processo seja executado por completo. A metodologia consistiu de um levantamento do referencial bibliográfico sobre o tema, e foi realizado um estudo de caso em uma empresa pública da região sul do Brasil. Com essas trocas de gestão os servidores públicos necessitam adaptar-se a este tipo de trabalho com novas capacitações e conhecimentos, como uma solução estratégica às criações de normas internas nas empresas públicas que garantam a obrigatoriedade, independente de mudanças governamentais, da manutenção dos processos e estruturas de trabalho.

UMA APROXIMAÇÃO À OBRA LITERÁRIA DE DOMINGOS PELLEGRINI: O MESTRE E O HERÓI

Eliane Sprada; Evandro Dutton da Silva; Juliane Farias de Lima; Ronie Cardoso Filho
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

Esta pesquisa tem por objetivo perceber, a partir da leitura do livro *O mestre e o herói*, do autor paranaense Domingos Pellegrini, um dos caminhos literários que o escritor escolheu para construí-lo. A obra, dirigida primordialmente ao público juvenil, tem características que podem aproximá-la de alguns gêneros literários. A proposta de análise, além de resenhar o texto e inseri-lo no percurso biográfico do autor, é a de classificá-lo dentro de um dos gêneros literários, explicitando os porquês dessa categorização. O estudo dos gêneros literários é uma atividade fundamental na formação de futuros professores de língua e literatura, pois permite trazer à tona aspectos estruturantes das textualidades. O ensino da linguagem por meio de textos é uma tendência reconhecidamente valiosa para o professor da área, mais adequado que as antigas sistemáticas de trabalhar exclusivamente com elucidações de regras gramaticais em manuais. Metodologicamente, far-se-á uso de consultas bibliográficas e discussão em grupo. A pesquisa, dessa forma, contribuirá para maior conhecimento da obra de Pellegrini, escritor de sucesso editorial, e enriquecerá o campo de estudos das letras e literatura.

MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS

Adilson Fernando Pauletti; Luis Fabiano Ricci dos Santos; Juliana Aparecida Bertolino Ambrosio;
Elaine Cristina Gregolate; Natali Aparecida Mascena
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente estudo versa sobre motivação e liderança nas organizações empresariais, temas que tornaram-se imprescindíveis na prática organizacional. É importante motivar os funcionários a fim de que se tornem valiosos dentro da empresa. Algumas companhias conseguem atender as necessidades fisiológicas e de segurança de seus funcionários, porém, necessidades sociais transformam-se em comportamento repetido e sem sentido aparente, mantido com o fim de aliviar a ansiedade. Assim, necessidades de estima, ou seja, reconhecimento que valoriza um trabalho bem feito, necessidades de autorrealização, que proporciona segurança profissional para o indivíduo, são fatores que motivam, mas são pouco utilizados pelas empresas. Liderança é considerada um fator importante no desenvolvimento do trabalho em equipe dentro da organização e um assunto de suma importância, relacionado diretamente aos resultados do desenvolvimento das pessoas, do trabalho e da produtividade. Hoje, as pessoas se capacitam cada vez mais e, simultaneamente, não relacionando a organização de origem à sua própria realização. A partir dessas considerações, a construção do estudo foi embasada em uma revisão de literatura para confirmar as hipóteses iniciais. A pesquisa teve como objetivo destacar os conceitos de motivação e liderança que permitem o crescimento organizacional e profissional dos colaboradores. As bibliografias consultadas apontam que motivação e liderança nas empresas são expedientes fundamentais.

PRIMEIRO MUSEU DA HISTÓRIA DA INQUISIÇÃO DO BRASIL

Geneson Clayton Pereira; Junia das Graças de Jesus; Carla Emiliane Gonçalves da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

A proposta deste trabalho é dissertar de forma sucinta o que representará para a comunidade mineira e brasileira a inauguração do Primeiro Museu da História da Inquisição do Brasil. A instituição nasceu por iniciativa da Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição (Abradjin), uma fundação privada, não religiosa, cadastrada no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), cuja sede está localizada no Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte (MG), mesmo local do Museu. O foco principal do Museu será englobar aspectos históricos, culturais, educativos, artísticos, além de contribuir para a inclusão social, combatendo a intolerância religiosa. Justifica-se, assim, seu estudo já que contribuirá para enriquecer o conteúdo programático do currículo escolar dos estudantes de história e servirá de fonte de pesquisa para estudiosos interessados na História da Inquisição no período do Brasil colonial. A metodologia adotada foi a aquisição de informações sobre o Museu no *site* da Abradjin, visita ao Museu, aberto ao público no dia 21 de agosto de 2012, elaboração de um relatório final sobre a visita. Acredita-se que a efetivação dos objetivos propostos pelo Museu da História da Inquisição do Brasil –disponibilizar para a sociedade parte da história da Inquisição Íbero-Luso-brasileira que foi omitida devido à intolerância religiosa no período do Brasil colonial, utilizar seu patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de inclusão social, fomentar a pesquisa, investigação, crítica e interpretação dos fatos históricos e culturais, disponibilizar seus bens culturais para a promoção da dignidade da pessoa humana e auxiliar todo descendente dos “anussim” interessado em descobrir e aprender mais sobre suas raízes –, contribuirão muito para o destaque da cidade de Belo Horizonte, no circuito cultural e histórico do Brasil.

A ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Edvaldo Lima Miranda; Gardênia Maria Barbosa Cavalcante
Centro Universitário Claretiano – Polo de Boa Vista (RR)

Muito se discute sobre ética. Em uma sociedade contemporânea, onde os valores e as atitudes tomaram dimensões divergentes e questionáveis, é primordial abordar tal temática. O presente trabalho apresenta reflexões sobre a inclusão do tema transversal ética nas aulas de Educação Física escolar, indicando algumas possibilidades para a inserção dos princípios morais e éticos na prática de atividades físicas. Os princípios abordados estão voltados a uma educação cidadã, que pressupõe a apresentação de questões sociais que contribuirão para aprendizagem e reflexão dos alunos, oferecendo a possibilidade de uma visão ampla e consistente da realidade da qual fazem parte, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de posicionar-se diante das questões que interferem na vida coletiva, promovendo mudança de hábitos, atitudes e valores que repercutiram e repercutem no ambiente escolar. Dessa forma, a Educação Física escolar ultrapassa a visão simplista de exercícios, jogos e brincadeiras. Ela vai além, buscando o diálogo, a interação social e a intensa mobilização afetiva, em que o caráter ético dos indivíduos torna-se explícito por meio de atitudes que permitem a tomada de consciência e a reflexão sobre os valores mais íntimos. A prática efetivada dentro das escolas públicas abre um leque de discussões entre os educandos, os quais, após vivenciarem e expressarem as experiências, podem confrontar com a realidade na qual estão inseridos e abrir novos horizontes, dimensionando-os para a construção e a transformação perene do homem. Portanto, a escola, a educação física e a sociedade são agentes que estão em constante mudança e devem ser pontualmente analisadas, discutidas e refletidas sobre seus valores, atitudes, hábitos, ou seja, sobre o ser ético.

ARTE MODERNA COM IDENTIDADE BRASILEIRA

Aline Helena da Silva; Marcia Cristina Botin Borgato Rossetto;
Suzana Mochizuki Zanoni; Tania Maria Vieira Pexe
Orientadora: Prof.^a Maria Clara Gonçalves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente trabalho tem por objetivo analisar em perspectiva comparativa a canção “Saudosa Maloca”, de Adoniram Barbosa, e o conto “Pia não sofre? Sofre”, de Mário de Andrade. A proposta é colher nas obras referidas evidências e marcas linguísticas dos falares típicos do Estado de São Paulo, que reflitam as condições sociais dos tipos humanos retratados. O conto de Mário de Andrade reproduz a infância miserável, o abandono e os maus tratos, O conto apresenta a linguagem do povo, uma linguagem coloquial, em que se sobrepõem as formas de expressão típicas das pessoas humildes. Já a canção de Adoniram Barbosa descreve as condições sociais e a linguagem própria de indivíduos marginalizados pela vida urbana. Tanto o conto de Mário de Andrade como a canção de Adoniram Barbosa apresentam, por meio de marcas linguísticas, as evidências de fenômenos sociais que compreendem a modernização do Brasil, dando vozes aos excluídos em meio a esse processo.

O TREINAMENTO E A QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS 0800

Claudia Regina Jorge Gonçalves; Josiane Aparecida da Silva Bruner; Marta Aparecida da Silva Martins

Orientador: Prof. Ms. Israel Valdecir de Souza

Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

As empresas estão inseridas num mercado competitivo e de mudanças rápidas. Nesse contexto, o cliente se torna o ente mais importante da relação empresa/cliente. Este artigo trata do atendimento das concessionárias de rodovias aos seus clientes por meio do serviço de teleatendimento. Os operadores devem ser preparados para falar com os mais diferentes tipos de clientes, o que significa receber treinamento adequado para que o atendimento seja de qualidade. Embora não esteja implícita uma concorrência com outras empresas do setor, o trabalho se justifica por haver uma clara definição de que a concessionária deva aprimorar sua prestação de serviço buscando a satisfação e o encantamento dos usuários. O objetivo deste trabalho é identificar o melhor modelo de treinamento aos operadores de 0800, de forma a promover a atuação harmônica e equilibrada entre os membros da equipe e atingir um padrão de excelência na qualidade do atendimento. A metodologia utilizada consistiu em revisão bibliográfica existente, avaliação dos treinamentos realizados e análise da pesquisa de satisfação dos usuários atendidos pelo teleatendimento. Os resultados identificaram que o treinamento dos operadores é um meio eficaz para a atribuição da qualidade aos serviços prestados pela concessionária. A discussão proposta é que a capacitação pode aprimorar as competências e as habilidades, resultando em uma prestação de serviço mais eficiente e produtiva e possibilitando a obtenção de informações importantes para a gestão da empresa. Concluímos que o treinamento tem papel estratégico nos negócios de uma concessionária de rodovia, particularmente para os operadores do 0800, canal de maior contato entre os usuários e a empresa.

PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO COMO PREDITOR DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA EM PACIENTES OBESOS

Luiz Paulo Dias; Luís Henrique Sales Oliveira; Pâmela Camila Pereira;
Ronaldo Julio Baganha; Alexandre de Souza e Silva
Centro Universitário de Itajubá – FEPI (MG)

A obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos principais problemas de saúde pública mundial e vêm crescendo em ritmo alarmante no Brasil. O Pico de Fluxo Expiratório (PFE) é uma medida espirométrica que avalia a velocidade com que o ar é expirado dos pulmões com registro em L/min. Medidores de (PFE) fornecem informações de grande utilidade clínica. Descrever dados da literatura referente à capacidade pulmonar expiratória em obesos. Foram pesquisados artigos nas bases de dados Medline, Ibics, Cochrane, Lilacs e Scielo e escolhidos artigos relacionados ao tema proposto neste estudo e nível de evidência A e/ou B nacional, utilizando os descritores: Espirometria, Fisioterapia Respiratória, obesidade, no período entre 2006 a 2011. 17 artigos inter-relacionavam os descritores pesquisados. As afirmações mais frequentes apontaram que os testes de função pulmonar são importantes no diagnóstico de distúrbios ventilatórios e geram informações sobre a intensidade do acometimento pulmonar; o *peak flow meter* é um medidor de fluxo expiratório, um aparelho portátil e de fácil utilização; o valor do (PFE) de um indivíduo revela informações clínicas importantes. Os medidores de (PFE) usados como prova funcional pulmonar, vêm sendo utilizados de forma crescente e até mesmo alternativa à espirometria. Valores funcionais mudam com o tempo como resultado nas condições ambientais e nutricionais e progresso tecnológico dos equipamentos e maior precisão nas medidas. Valores de referência devem ser obtidos periodicamente, caso contrário, haverá perda de sensibilidade na detecção de condições anormais. As doenças crônicas têm recebido maior atenção dos profissionais de saúde. Entre estas, a obesidade é considerada uma condição sem alternativas de melhoras rápidas, na maioria das vezes de evolução progressiva, causando problemas médicos, sociais e econômicos. A medida do (PFE) torna-se essencial, já que esses pacientes manifestam múltiplas alterações na função pulmonar.

CRISE DA ÉTICA NA MODERNIDADE

Luís Henrique Sales Oliveira¹; José Carlos da Silva Oliveira^{2,3}

¹Centro Universitário de Itajubá – FEPI (MG)

²Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS (MG)

³Faculdade de Direito do Sul de Minas – FDSM (MG)

A crise ética da modernidade fundamenta-se na ausência de compromisso das relações interpessoais, a individualidade e o sentido da existência correlacionado com a capacidade humana de se autocompletar. Essa suficiência humana imposta pelas mudanças culturais e capitalistas consegue moldar o indivíduo a ponto dele identificar a capacidade de viver sozinho como solução mediante aos conflitos sociais interpostos pelas mudanças culturais e tecnológicas frequentes. Descrever a crise ética na modernidade, baseada em argumentos e leitura dos textos e artigos. Foram utilizados artigos científicos de autoria de Henrique Claudio de Lima Vaz, publicados em periódicos nacionais, e leitura complementar em livros do mesmo autor. O momento é bem apropriado para uma discussão filosófica em pleno início do século XXI. A globalização e a ideia de universalização podem, sem dúvida, ser identificadas como gatilhos para a presente crise da modernidade. Os humanos presenciam como telespectadores o amortecimento da pulsação idealista revolucionária na mastigação dos valores e suas escalas primárias de afeto, podendo, este fato, abrir um buraco profundo de poucas perguntas e respostas superficiais. Devemos ter cuidado, pois estamos caminhando para um niilismo de valores, ideias, sentimentos e poderemos chegar a um niilismo de existência. Na teoria do *ethos* devemos mensurar a verdadeira relação entre *práxis* e *poiesis* humana. Podemos apontar alguma saída para a ética na crise da modernidade? Devemos nos permitir pensar que nela estamos e não sairemos enquanto o verdadeiro toque humano não volte a se encontrar com o toque divino em plenitude. Que Deus nos permita presenciar as mudanças positivas (se é que existem), que esta crise nos promoverá.

REALISMO: A DESCONSTRUÇÃO DO IDEALISMO ROMÂNTICO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Edir Alonso Vieira; Maria Eduarda Soares Alonso
Orientadora: Prof.^a Esp. Carolina da Silva Lautenschlager
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

O presente trabalho pretende traçar uma comparação multidisciplinar entre o Romantismo e o Realismo. Para tal, empreendemos a análise literária do conto *Uns braços*, de Machado de Assis, contextualizando o estilo de época e investigando as marcas do autor na construção da polifonia Romantismo/Realismo. Da mesma forma, estudamos o quadro *Arrufos*, de Belmiro de Almeida. Verificamos que as duas obras pertencem ao mesmo período artístico e permitem ao leitor/espectador vislumbrar a transição do discurso Romântico para o discurso Realista, ficando evidente em ambas as criações a desconstrução do Idealismo predominante até a década de 1880, seja por meio da narrativa, seja por meio da pintura. Essa desconstrução está enfatizada na análise psicológica dos personagens. Apresentando uma obra literária e uma pintura sob uma perspectiva multidisciplinar, provamos o quão importante e possível é trabalharmos Literatura e Arte-Educação imbricadas, possibilitando uma compreensão mais ampla e profunda dos fenômenos estéticos ao longo da história.

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA LITERATURA INGLESA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS *PRIDE AND PREJUDICE* (1792, DE JANE AUSTEN) E *REMEMBER ME?* (2008, DE MADELEINE WICKHAM)

Luiz Guilherme Amorim de Castro
Orientadora: Prof.^a Esp. Maria Alice de Souza
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Demonstrar a representação das mulheres em obras literárias é uma maneira de compreender os valores e relações de gênero que perpassam uma sociedade de uma determinada época. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é de identificar as divergências e similaridades na representação da mulher em obras de ficção com cunho feminista. Para tanto, os objetos de estudo são o livro *Pride and Prejudice* (1792), de Jane Austen, tida como obra clássica e um cânone da literatura feminina, e o *Remember Me?* (2008), de Madeleine Wickham, que, sendo um *best-seller* contemporâneo, representa o subgênero de literatura feminista denominado como “*chick-lit*”. Para atingir o objetivo proposto, os romances selecionados são discutidos pela literatura comparada. As personagens principais – Elisabeth Bennet, de *Pride and Prejudice*, e Lexi Smart, de *Remember Me?* – são analisadas levando-se em consideração o contexto de época. Em relação à análise qualitativa, a intervenção metodológica é realizada a partir da análise de conteúdo. Cenas de ambos os livros são previamente selecionados para, em seguida, serem comparadas. Percebemos que ambos os livros trazem representações de uma mulher preocupada com sua posição e com sua independência social, e que, para se definirem como “modernas”, buscam agir a partir e sobre as características da sociedade e da época em que vivem e circulam.

CORRELAÇÃO ENTRE ESTABILIDADE DO "CORE" E MELHORA DO RENDIMENTO EM ATIVIDADES FÍSICAS

Maria Cristina Casaqui Carollo; Maria do Carmo de Oliveira;
Pedro Augusto Marcelus Vasques; Rodrigo Jesus dos Santos
Orientador: Prof. Fernando dos Santos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Caraguatatuba (SP)

O Core, conjunto de 20 pares de músculos responsáveis pela sustentação do corpo, mantém a estabilidade da coluna vertebral, da pelve, e auxilia na geração e na transferência de força para os membros superiores e inferiores, durante a prática de atividades físicas (Pavin & Gonçalves, 2010). O objetivo deste trabalho é mostrar, a partir de revisão de literatura, que o fortalecimento do Core está diretamente relacionado à melhora da performance em atividades físicas. No caratê, por exemplo, essa estrutura é desenvolvida pelo cultivo do Ki (energia vital) e pela ativação do baixo abdômen (tanden) (Kanazawa, 2010). Foram publicados estudos na tentativa de correlacionar o fortalecimento do Core à melhora na performance de atletas de alto rendimento em esportes como natação (Scibek et al., 2001), remo (Tse et al., 2005), futebol americano e basquetebol (Stanton et al., 2004). Devido à utilização de métodos inconsistentes na avaliação de força e estabilidade desse conjunto muscular, não foi possível estabelecer tal correlação. Em 2008, um estudo realizado com atletas de futebol americano, utilizando o protocolo de McGill (2007), sugeriu que a estabilidade do Core é fundamental para o aumento de força e a melhora na performance (Nesser et al., 2008). Hibbs et al. (2008) sugerem que atletas de elite submetidos a treino de fortalecimento dessa região apresentam melhores resultados (também se observa constatação semelhante em NIKOLAIDS, 2010). Tais autores propõem ainda a prevenção de lesões na coluna. Hill & Leizer (2011) afirmam que treinos direcionados ao Core auxiliam também na recuperação de lesões. Sharrock et al. (2011) consideram alguns fatores necessários a esses treinos, como controle proprioceptivo, força, potência e resistência. Atualmente, este tema é bastante abordado e são criados métodos de treinamento destinados a recrutar esses grupamentos musculares. Ainda que não haja um teste considerado "padrão ouro" para mensurar estabilidade do Core, permite-se estabelecer tal correlação por meio de resultados empíricos.

TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO

Sebastiana Ribeiro Ardenghe
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente resumo visa ao aprimoramento acadêmico como cursista em Pedagogia, curso cujo perfil pede formação atualizada com as questões relacionadas à educação inclusiva, estando inserida nesse contexto a criança com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). O objetivo deste estudo é atender a uma necessidade pessoal e profissional, pois é preciso procurar construir conhecimentos acerca dos principais assuntos que permeiam esta profissão. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Sabe-se que o TGD abarca um conjunto de transtornos – entre eles, estão o Autismo, a Síndrome de Rett, a Síndrome de Asperger, o Transtorno Degenerativo da Infância, e o TGD sem outra especificação. Porém, neste resumo, priorizou-se estudar e discorrer sobre o autismo, que caracteriza-se pela presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social, na comunicação e no comportamento. Estudos apontam que a causa pode ser genética, aliada a fatores ambientais, e que o transtorno acomete mais o sexo masculino. Dentre as funções prejudicadas, destaca-se a função executiva, que é uma das funções mentais superiores, onde desenvolve-se a capacidade de manter uma disposição adequada de solução de problemas com o fim de alcançar um objetivo futuro, implicando aspectos como: a intenção de dar uma resposta, de adiá-la até um momento posterior adequado, a inibição de impulso, o estabelecimento de uma conduta estratégica que nos permita antecipar algum acontecimento. Possibilita que desenvolvamos a empatia, a reação a terceiros etc. Sofrendo prejuízo nessa função, a pessoa com autismo pode ter ausência de comunicação verbal e não verbal, ecolalia, prejuízo nas habilidades sociais, reações ao toque, a ruídos e ausência de interação social. O TGD pode ter um quadro complexo que afeta o desenvolvimento do indivíduo acometido, sendo que sua causa não foi completamente elucidada. Por ser uma criança que apresenta um comportamento diferente das demais que recebemos em nossa sala de aula, necessitamos cada vez mais de nos atualizar, acompanhando as novas pesquisas e estudos para melhor entendimento desse educando, merecedor do respeito em relação a sua individualidade e a suas necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Jaqueline Lomônaco Lemos; Caroline Pereira de Rezende; Luís Henrique Sales Oliveira;
Pâmela Camila Pereira; José Carlos da Silva Oliveira
Centro Universitário de Itajubá – FEPI (MG)

A formação do estudante de fisioterapia depende em grande parte do conhecimento sobre órgãos e sistemas do corpo humano obtido por meio do estudo das disciplinas de anatomia sistêmica, anatomia musculoesquelética e neuroanatomia. A anatomia humana é a ciência que estuda a morfologia do corpo humano, estando encarregada de nomear e descrever suas estruturas no nível microscópico e macroscópico. Contextualizar a importância da disciplina de Anatomia Humana para os cursos de Fisioterapia. Foram pesquisados artigos nas bases de dados Medline, IBECs, Cochrane, Lilacs e Scielo. Foram escolhidos artigos relacionados ao tema proposto por este estudo, publicados no período entre 2005 a 2011. A formação do estudante de fisioterapia depende em grande parte do conhecimento sobre órgãos e sistemas do corpo humano. Além disso, essas disciplinas permitem ao aluno conhecimento sobre nomenclatura, variações e planos anatômicos, e auxiliam no diagnóstico e no possível tratamento de enfermidades. O aprendizado das ciências morfológicas é, muitas vezes, um trabalho árduo para os alunos, pois devem se habituar à terminologia anatômica, bem como às peças anatômicas, que várias vezes não se assemelham aos impressos nos Atlas, e muitas vezes é exigido do aluno um estudo extra sobre essa ciência. Embora a Anatomia Humana seja essencial ao ensino da área de saúde, Gardner alertou que, inúmeras vezes, os estudantes vêm a perceber a devida importância da Anatomia somente quando se encontram ao lado do leito de um paciente – uma situação tão corriqueira na vida do profissional da área de saúde –, quando ele tem a oportunidade de comprovar todo o conhecimento adquirido durante sua vida acadêmica.

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: O USO DA PLATAFORMA MOODLE

Cícero Barbosa da Silva

Universidade Federal Fluminense – UFF (RJ)

Centro Universitário Moura Lacerda – CUML (SP)

Este trabalho tem a finalidade de apresentar a utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs, como facilitadores do processo educativo na modalidade EaD. A escolha do tema aconteceu devido à importância dos AVAs no atual cenário educacional brasileiro, especialmente pela crescente utilização do *software* Moodle, a plataforma mais difundida e utilizada no Brasil. Com isso, objetivou-se apresentar a trajetória da Educação a Distância no Brasil e as principais plataformas de EaD utilizadas pelas instituições ofertantes de cursos nessa modalidade. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho baseou-se em um amplo levantamento bibliográfico e na experiência profissional como tutor e aluno de EaD. O trabalho ora apresentado inicia-se com o estudo da evolução da Educação a Distância no cenário nacional, destaca e caracteriza as principais plataformas utilizadas e enfatiza de modo detalhado as particularidades e potencialidades da plataforma Moodle e de suas principais ferramentas pedagógicas. Ficou evidenciado com essa monografia que as plataformas educacionais utilizadas para a interação educativa e a administração dos cursos EaD devem cada vez mais ganhar espaço e importância nos programas e projetos educacionais ofertados no Brasil. As potencialidades do Moodle e o seu caráter de *software* livre certamente continuarão a fazer desse AVA o ambiente mais conhecido e utilizado para a implementação, o desenvolvimento e a gestão de cursos nessa crescente modalidade educacional.

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DO HOMEM NA CONTEMPORANEIDADE

José Fernando Rochóli Alves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A educação se relaciona diretamente com a história. Assim, é possível dizer que as mudanças sócio-históricas ajudaram a desenhar a história da educação. Esta pesquisa caracteriza-se por ser descritiva: descreve os principais fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos que marcaram a educação no Brasil ao longo dos séculos. Interessa-nos neste trabalho fazer uma descrição de tais fundamentos com o objetivo de compreender melhor como se construíram as propostas pedagógicas da contemporaneidade. Certamente, os saberes vão sendo construídos historicamente, e influenciam fundamentalmente as gerações posteriores. Nesse sentido, partiremos do pressuposto de que a história foi um pilar fundamental para que fossem construídas as propostas pedagógicas da contemporaneidade. O artigo representa uma síntese de investigações realizadas por pesquisadores como Maria Lúcia de Arruda Aranha, Claudino Pillete, José Carlos Libâneo e Mário Alighiero Manacorda, que funcionaram como arcabouço teórico-metodológico e que deram sustentação à nossa pesquisa. Portanto, nosso trabalho objetiva também contribuir com pesquisas que utilizem o arcabouço temático aqui discutido.

A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Solange Patrício da Silva; Cristina Silva de Assis Santos
Orientadora: Prof.^a Esp. Suely Benati de Vita Mendes Cruz
Centro Universitário Claretiano – Polo de Caraguatatuba (SP)

A história do ser humano é marcada pela representação e pela dramatização. O homem sempre sentiu a necessidade e representar suas alegrias, medos, tristezas, enfim, suas emoções e necessidades. A princípio, como culto aos deuses, depois como importante atividade cultural em todas as épocas. O teatro também vem sendo utilizado como forma de educar, desde os tempos da Grécia antiga. A palavra "teatro" vem do grego "teomai" ("olho", "enxergo", "percebo"). Assim, pedagogicamente, o teatro pretende demonstrar o comportamento social e moral, levando o aluno a perceber o universo ao qual está inserido e a refletir a respeito das relações com o outro. O objetivo dessa pesquisa é fazer com que todos os atores envolvidos com o processo educacional, ou seja, professores, coordenadores, gestores, entre outros, reflitam a respeito da importância do teatro como ferramenta multidisciplinar no processo de educação e formação integral do educando. Além de subsidiar o processo de aprendizagem dos conteúdos específicos de diferentes disciplinas de modo interativo, contextualizado e prazeroso, o trabalho com teatro na escola desenvolve a socialização, a criatividade, a expressão corporal, a impostação de voz, a imaginação, a leitura, o vocabulário, as habilidades artísticas, as noções de cidadania, a ética, a cultura, entre outros valores e competências. O teatro ainda permite ao professor perceber traços de comportamento e personalidade do educando, possibilitando um maior envolvimento e um maior vínculo afetivo entre ambos. Serão apresentados diferentes tipos e formas de teatro na escola, tais como Encenação no palco, Teatro de máscaras, Teatro de sombras e Teatro de fantoches, bem como suas práticas de trabalho e os materiais necessários. Assim sendo, a contribuição do teatro na educação dos alunos do Ensino Fundamental torna-se primordial, além de favorecer o processo educacional em diferentes áreas.

DE EX-ATLETA AO ETERNO COMPETIDOR: PERSPECTIVAS DO ATLETISMO MASTER NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA MELHOR IDADE

Samara Elisana Nicareta; Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg
Associação Paranaense de Atletismo Master (PR)
Universidade Federal do Paraná – UFPR (PR)

Esta pesquisa pretende debater aspectos do Atletismo Master, na relação com a qualidade de vida, aliada a uma concepção de competitividade divergente do rendimento esportivo. No Brasil, segundo norma 12 da CBAAt, o Atletismo Master é para atletas a partir dos 40 anos. Sendo administrada pela ABRAM, entidade brasileira oficial, a categoria segue também as normas da *World Masters Athletics*, que inclui participantes acima de 35 anos, e ainda a categoria pré-master, para pessoas com mais de 30 anos. As divisões de categorias são organizadas de 5 em 5 anos, permitindo ao participante continuar sua vida atlética até o limiar de sua saúde. As associações nacionais e internacionais organizam diversas competições, com destaque para o primeiro mundial, realizado em 1975, em Toronto/Canadá, que impôs uma das rupturas com o paradigma contemporâneo de “ex-atleta”. A sociedade capitalista, via instrumentos de mídia e massificação social, impõe um estereótipo ao atleta veterano: quando não obtiver mais rendimento, deverá se aposentar, acabando por assumir funções de dirigente (raras situações) ou simplesmente se afastando do esporte; assim, sobrarão para si apenas a dimensão da lembrança-memória. Na dimensão do Atletismo Master, essa segmentação de trabalho, encerramento de “carreira”, tende a desaparecer. No Brasil, nos últimos 20 anos, foram criadas inúmeras associações de atletismo exclusivamente para atletas na “melhor” idade, e estas expandem significativamente seu quadro de associados, número evidenciado nas diversas competições exclusivas, dentre as quais destacamos o Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, bianual, que em 2012 está em sua 16ª edição. As necessidades sociais pronunciam um embate de forças. Voltado para qualidade de vida permanente, o Atletismo competitivo encontra ressonância histórica e firma-se como alternativa perene para manutenção da qualidade de vida e da saúde física e emocional de seus praticantes.

INTERNET: ALIADA OU VILÃ DA LÍNGUA PORTUGUESA?

Celma Tiago de Oliveira; Cristiano Ricardo da Silva; Juliana Custódio Moreira;
Nanci dos Santos Vieira Bacaneli; Priscila Lopes Batista Martins
Orientadora: Prof.^a Ms. Sueli do Nascimento
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

Este estudo trata da avaliação dos benefícios e malefícios que a Internet traz para a Língua Portuguesa, com o objetivo de discutir as mudanças que ocorrem na língua e na comunicação relacionadas à utilização do novo dialeto: o “internetês”. Com o avanço cada vez maior da tecnologia da informação, grande parte dos jovens passa mais tempo em frente ao computador, estabelecendo contato por meio de *chats*, redes sociais, programas de conversas instantâneas etc., fatores que têm interferido nas relações interpessoais – por exemplo, na maneira de escrever e se expressar oralmente. Este estudo justifica-se, pois tratará de algumas questões que revelam preocupações de pais e educadores em relação à linguagem dos adolescentes que utilizam a Internet como meio de comunicação. Também colocamos em pauta na pesquisa algumas discussões sobre onde e quando utilizar o “internetês”, abordando conceitos de uso adequado e inadequado da língua. Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se pelo estudo bibliográfico. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas, buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre o assunto estudado. O estudo bibliográfico foi dividido em cinco etapas: levantamento do referencial teórico; seleção do referencial teórico apropriado à presente investigação; leitura crítico-analítica do referencial selecionado; organização dos dados levantados e elaboração do relatório final. Com a análise de todo referencial teórico, as vantagens e desvantagens apontadas no uso da linguagem virtual mostram que o “internetês” é uma linguagem eficiente, mas que requer cuidados em seu uso, nos diferentes contextos linguísticos em que é aplicado.

PROJETO MENINOS NO ESPORTE: TRANSFORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA

Lincoln Roberto de Castro; Luís Fernando Correia
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este artigo tem como finalidade, mostrar a importância do Projeto Meninos no Esporte para a inclusão e formação de crianças carentes do Município de Batatais/SP na sociedade. O projeto iniciou-se em 2006 em uma parceria entre o Centro Universitário Claretiano e a Prefeitura Municipal, com o objetivo de promover através do futsal a inclusão de crianças com riscos sociais, o projeto se desenvolve em bairros periféricos do município, com alto índice de violência, drogas e outros. Por meio da pesquisa e revisão de bibliográfica, estudamos e destacamos a importância dos projetos sociais esportivos para a formação e o desenvolvimento da criança como cidadã, aliando o esporte, a educação e a cultura, pilares importantes para o desenvolvimento das competências e habilidades para o sucesso dos projetos sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a todas as crianças e adolescentes o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, e é preciso que jovens de baixa renda sejam inseridos nesse contexto. Este trabalho tem por finalidade mostrar a importância e o auxílio de toda comunidade para obter resultados positivos: família, escola, sociedade, escola e projetos sociais devem caminhar juntos nesse processo de formação humana.

BILINGUISMO: O SURDO NO CONTEXTO ESCOLAR

Evelyn Corrêa Paz; Jucineide Cartides dos Santos; Michel Augusto Aparecido; Wesley da Silva Faquini
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O Brasil apresenta uma questão multicultural muito intensa, em que, onde as relações interétnicas têm sido uma constante através de toda sua história. Lidar com a diversidade na educação é respeitar a condição da realidade humana e da cultura, partindo-se de uma perspectiva democrática para a inclusão social. O caráter homogeneizador e monocultural da escola perdura nos dias atuais e romper essa barreira é tarefa das escolas e dos educadores, assim como construir práticas educativas em que as questões da diferença e do multiculturalismo prevaleçam no ambiente escolar. A inclusão escolar deve ser um movimento que faça parte de outro maior, denominado inclusão social, que tem origem nos questionamentos acerca das práticas discriminatórias e excludentes. Este trabalho apresenta algumas considerações sobre as especificidades que envolvem o bilinguismo na educação do sujeito surdo, pois atualmente se discute muito sua inclusão em sala de aula no ensino regular. Assim, propõe-se uma reflexão teórica acerca das seguintes questões: O que é o bilinguismo? Como é o surdo bilíngue? Qual a língua nativa desse sujeito? Quais suas implicações no contexto escolar? A educação bilíngue defende a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e a Língua Portuguesa como segunda língua. É importante perceber que o surdo tem as mesmas possibilidades de desenvolvimento que o ouvinte, contudo é preciso reconhecer o bilinguismo como fator de desenvolvimento da intelectualidade e interação no contexto escolar. Desse modo, o surdo bilíngue torna-se um sujeito bicultural, conhecendo sua cultura, bem como a cultura ouvinte, favorecendo seu pleno desenvolvimento e sua integração social.

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO DE BATATAIS – CEUCLAR, BATATAIS/SP

Fernando Bonifácio Anacleto; Adriana Martins Lana
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A identificação vegetal é importante ferramenta para o desenvolvimento da riqueza florística de áreas naturais ou antropizadas. O conhecimento da flora possibilita a tomada de decisões quanto à utilização e ao manejo de áreas vegetadas. Assim, através de metodologia botânica tradicional, o trabalho teve como objetivo a elaboração de um Inventário Florístico capaz de fornecer subsídio para a produção de um catálogo que reúna dados sobre a diversidade das espécies nativas e exóticas do *campus* Ceuclar. Através de caminhadas e observação de 4 sub-áreas delimitadas, os espécimes foram amostrados seguindo os procedimentos tradicionais de coleta botânica e identificados segundo o sistema Angiosperm Phylogeny Group (APG3). A identificação ocorreu com o auxílio de literatura especializada, fotográficas e as exsicatas foram depositadas na sala de estudos de botânica do Ceuclar. Foram catalogadas um total de 109 espécies, 18 delas não identificadas por ausência de material reprodutivo, e as demais identificadas e distribuídas em 41 famílias e 70 gêneros. A maior representatividade em número de espécies foram respectivamente Bignoneaceae, Liliaceae e Rubiaceae. O levantamento revelou uma alta diversidade vegetal e um enorme potencial natural, como fauna associada e aspectos ecológicos bastante úteis para a produção de material lúdico-pedagógico.

BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aline Fátima Alvaredo dos Santos; Joise Janaina Rocha Carlos Almeida; Regilane Ferreira Santos de Novais
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

Este trabalho objetiva destacar a importância pedagógica do lúdico na Educação Infantil, embasado na perspectiva sociocultural, abordando a brincadeira como instrumento facilitador da aprendizagem, ressaltando o brincar como uma forma prazerosa, no qual as crianças interagem com o mundo e fazem suas próprias descobertas. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança e é uma experiência livre que deve ser vivenciada da melhor forma possível, pois por meio dela a criança desperta suas habilidades mais precisas para um bom desenvolvimento, que a conduzirá durante toda sua vida. A atividade lúdica infantil fornece informações elementares a respeito da criança, como suas emoções, a forma com que interage com seus colegas, seu desempenho físico motor, seu estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico, sua formação moral, ou seja, qualquer que seja a atividade lúdica conduz ao encontro com sua criatividade. Contudo, infelizmente, em muitas escolas o que se observa é a falta de espaço e tempo destinado à atividade lúdica, o que compromete o desenvolvimento da criatividade da criança, bem como limita as possibilidades dos professores acompanharem seu desenvolvimento. Neste trabalho, apontamos a perspectiva de entender o lúdico, de forma geral, como a maneira mais propícia de facilitar convívio da criança com o mundo e com seus colegas. A partir dessa perspectiva, a criança é considerada um ser que constrói seu próprio conhecimento, sendo o meio apenas o agente facilitador dessa aprendizagem. Ressaltamos ser necessário que todos os educadores tenham essa concepção, para que possam contribuir efetivamente com o aprendizado das crianças, tornando-se mediadores do conhecimento infantil, a fim de alcançarem avanços significativos construídos e alicerçados durante sua infância.

DESIGN DIDÁTICO PARA CONTEÚDOS E MÍDIAS VOLTADAS PARA EAD EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Kelly dos Reis Canavez
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

As mídias tecnológicas são grandes aliadas na educação, criando novos modos de conhecimento. Com sua crescente utilização no meio social, trata-se de uma excelente ferramenta de ensino nas instituições. Os educadores devem perceber que, com a possibilidade dos alunos possuírem um computador com acesso à internet em suas casas e/ou nas escolas, o modo de ensino pode ser alterado (deixando de ser somente por meio de livros) e focar também o ensino com as tecnologias existentes atualmente. A transformação na sociedade deve refletir na educação, principalmente nas escolas públicas, fazendo com que o governo adote uma política de organização educacional que privilegie as novas mídias tecnológicas. Cox (2003) explica que o papel da educação é preparar o indivíduo para a vida, ou seja, para o trabalho e para as decisões que irá tomar. A escola deve ser um espaço de formação do indivíduo e lhe garantir, conseqüentemente, sua sobrevivência na vida em sociedade. O futuro educacional passa pela inserção desse novo modo de aprendizagem; o uso das mídias tecnológicas pode trazer melhorias significativas ao modelo educacional, e os ambientes virtuais, especificamente, podem constituir uma importante alternativa de associação entre a educação e o mundo digital, potencializando, assim, o modo de ensino-aprendizagem. Ao se pensar em *design* didático e as ferramentas midiáticas, é fundamental analisar e compreender os significados das diversas formas que o ambiente virtual poderá ser utilizado: como mediador da aprendizagem e com o objetivo de valorizar o aluno como sujeito no processo educativo, poderão ser exploradas as inúmeras possibilidades pedagógicas de seu uso associado à internet, contribuindo efetivamente para a melhoria do trabalho docente em sala de aula. Ao final deste processo, através da busca, investigação e descoberta, certamente formar-se-á um indivíduo autônomo, com capacidade de aprender por si mesmo.

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Edina de Souza dos Santos; Rosivaldo Marinho de Andrade

Orientador: Prof. Ms. César Ricardo Lamp

Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Este trabalho mostra a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil, sua ação como agente de socialização e, principalmente, seu papel diante do processo de aprendizagem, o qual preconiza o desenvolvimento global que envolve o corpo e atua nas áreas psíquica, emotiva, motora e cognitiva. Ele teve como objetivo analisar a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil e sua relação no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita nas crianças. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, com o intuito inicial de conhecer a história da psicomotricidade e buscar referências de autores da área que abordassem os aspectos teóricos sobre o desenvolvimento psicomotor da criança e os claros objetivos a serem alcançados nas práticas da Educação Física. Dentro desse contexto, constatou-se que a psicomotricidade proporciona nas aulas de Educação Física o desenvolvimento da consciência corporal, da lateralidade, da estruturação espacial, da orientação temporal, e viabiliza aos alunos a consciência das relações do seu corpo com o ambiente no qual estão inseridos por meio dos objetos, atribuindo a relação entre o gesto, a afetividade e questões cognitivas. Verificou-se também que as funções psicomotoras estão diretamente relacionadas com a leitura e escrita, em razão de proporcionar à criança noções de direcionalidade (por meio da projeção externa da lateralidade para discriminar as letras do alfabeto) e orientações espaços-temporais. Nessa perspectiva, nota-se que a psicomotricidade é um fator primordial para o desenvolvimento da personalidade da criança, além de proporcionar ao aluno condições necessárias para um desempenho escolar satisfatório e contribuir no processo ensino-aprendizagem. Desta forma, uma das principais propostas do trabalho psicomotor na Educação Infantil é a criação de espaços e oportunidades nas quais as crianças se vejam aptas a realizar várias atividades, planejadas e estruturadas com um propósito, sempre experimentando e explorando o ambiente no qual estão inseridos, uma vez que só assim elas podem, de fato, se tornar cada vez mais autônomas, reflexivas e capazes.

A ARTE A SERVIÇO DO ESTADO: A INFLUÊNCIA DE JACQUES LOUIS-DAVID NA OBRA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET

Eduardo da Rocha Marcos
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A proposta deste trabalho é abordar a influência da obra de Jacques-Louis David, pintor oficial da Corte Francesa de Napoleão Bonaparte, na obra de Jean-Baptiste Debret, em sua temática específica de retratação da Coroa nas duas primeiras décadas do século 19. O objetivo é mostrar como a obra de Debret, principal nome da Missão Artística Francesa, chefiada por Joachim Lebreton e instalada no Brasil em 1816, foi influenciada pelo estilo neoclássico de David na construção de um imaginário oficial da monarquia brasileira. Dentre a iconografia analisada destacam-se o *Retrato de D. João VI* (1817), *Aclamação e coroação de D. Pedro I* (1822) e a *Bandeira do Império* (1822) e suas inter-relações com as obras: *Coroação de Napoleão* (1807), *Napoleão em seu estudo nas Tulherias* (1812) e *Serment de l'armée fait l'empereur* (1804). A ideia principal é estudar como traços da obra de David, presentes na iconografia de Debret, contribuíram para a construção e propagação da imagem da realeza no Brasil. Foram selecionadas iconografias dos dois pintores e estudadas, através da técnica de análise de conteúdo, categorias representativas que se repetem com mais frequência, as quais foram sustentadas por pesquisa documental bibliográfica. Como resultado, pôde-se notar grande influência do estilo em tom épico e voltado para o engrandecimento de cenas e valores da realeza constituintes da obra de David e reiterados na produção de Debret. Dentre as conclusões é evidente o desejo da Corte e, posteriormente, do imperador de se fazer representar nos mesmos moldes simbólicos da corte europeia.

RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DO PROFESSOR: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT

Sandro de Oliveira; Célia Hartmann Santos; Daniele Aparecida da Silva
Orientadora: Prof.^a Esp. Walny Terezinha de Marino Vianna
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

A pesquisa realiza uma discussão acerca da relação entre a autoridade do professor e a autonomia do aluno no âmbito escolar. São feitas, ainda, algumas considerações sobre a crise na educação contemporânea. A base argumentativa do trabalho gravita em torno de alguns conceitos presentes na obra de Hannah Arendt, tais como autoridade, liberdade, esfera pública, privada e social. O estudo preconizou uma abordagem qualitativa com fins descritivos, e a pesquisa bibliográfica possibilitou a construção da base referencial. Inicialmente, apresenta-se a tese da necessidade de manutenção da autoridade do professor no ambiente escolar em oposição àquelas que absolutizam a autonomia do aluno. Em seguida são apresentados argumentos, à luz do pensamento de Arendt, que procuram comprovar a validade da asserção proposta. Finalmente, o texto ratifica a força do pensamento filosófico-político de Arendt para o entendimento da crise de autoridade vivenciada pelo professor.

LOGÍSTICA REVERSA DO PÓS-CONSUMO

Lidiane de Oliveira Barbosa; Matheus Rodrigo Romera; Neila Graziela de Oliveira
Orientador: Prof. Esp. Alessandro Ferreira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

A Logística reversa do pós-consumo é um ramo da Logística responsável pelo descarte dos produtos finais por meio de coletas seletiva, de maneira a não causar danos ao meio ambiente, e pelo reaproveitamento dos produtos como matérias-primas na produção de novos itens. O trabalho justifica-se na sociedade em que vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais consumistas e os recursos naturais, cada vez mais escassos. Nesse cenário, a Logística reversa do pós-consumo vem ganhando espaço e se faz necessária para a garantia da existência de gerações futuras. O objetivo deste trabalho é mostrar que uma empresa pode obter mais competitividade e agregação de valor se adotar essa prática, pois economizará na compra de matéria-prima e conquistará a fidelidade do consumidor preocupado com a preservação ecológica. Os métodos de pesquisa utilizados foram o estudo de caso de algumas empresas que aplicam a Logística reversa e a visitação em uma unidade de processamento de materiais recolhidos. Os resultados obtidos foram: a constatação de novas oportunidades de negócio com fornecedores de matéria-prima a um custo mais baixo; o surgimento de mais empresas no ramo de reuso, reprocessamento e descarte inteligente; e a conscientização do papel que cada indivíduo tem na produção de um mundo mais limpo. Após a análise dos impactos da Logística reversa do pós-consumo sobre as empresas e a sociedade, chegou-se à conclusão de que esse ramo avançará num ritmo cada vez mais acelerado em face dos resultados econômicos e ecológicos positivos alcançados com sua implantação.

JOGOS COMO CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Elaine Garcia Marin; Claudenice Lemos de Almeida; José Carlos Nascimento dos Santos;
Luis Edson Gonçalves; Gilmar Heidrich
Orientador: Prof. Ms. Clóvis Claudino Bento
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A inclusão é caracterizada pelo desenvolvimento do indivíduo com necessidades especiais na sociedade como um cidadão. A LDBEN nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) diz que os alunos portadores de deficiências devem estar matriculados preferencialmente na rede regular de ensino. O objetivo é contribuir para o conhecimento de inclusão na Educação Física, focando alguns conceitos importantes para a prática pedagógica. Foram feitas análises bibliográficas auxiliadas pela base de dados do Google acadêmico, utilizando-se como palavras-chave: inclusão de deficientes nas aulas de educação física. As pesquisas mostram que a inclusão é um processo gradativo devido à existência do preconceito grandemente difundido pelas pessoas de um modo geral. Entretanto, os benefícios das práticas inclusivas nas aulas de educação física são a aceitação das diferenças sociais, a valorização de si mesmo (de suas limitações e capacidades), a integração e cooperação entre todos e a melhoria da qualidade de vida. Para a obtenção de melhores resultados na agregação de fatores perspicazes nas aulas de educação física aos portadores de deficiências, é imperioso o apoio do governo no que se refere a cursos de reciclagem, auxílio técnico pedagógico especializado, estrutura adaptada do espaço físico e material didático adequado. Conclui-se que não existe um método perfeito para as práticas docentes de inclusão, porém os jogos, segundo os artigos estudados, mostram grande eficácia na aceitação dos alunos.

A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ESPORTE: UMA VISÃO NUTRICIONAL

Sílvia Francisco do Vale; Joecigleison Brito da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Porto Velho (RO)

Atletas jovens geralmente são menos informados sobre práticas nutricionais adequadas e quase sempre dependem de outras pessoas, pais ou parentes, para a seleção alimentar e, quando fazem suas próprias escolhas, nem sempre selecionam os alimentos mais nutritivos. A menor composição corporal dos atletas das escolas públicas, se comparada à dos atletas das escolas particulares, e os fracos resultados obtidos em competições podem advir, em grande parte, da alimentação de que cada um deles faz uso. O objetivo desse estudo é mostrar que crianças e adolescentes, quando em treinamento para competições, podem ter necessidades fisiológicas específicas e, sem uma orientação nutricional adequada e eficiente, podem sofrer alterações metabólicas, aumentar o risco de lesões, comprometer o rendimento escolar e esportivo, além de prejudicar o crescimento e o desenvolvimento corporal. Uma ingestão inadequada de nutrientes ou restrições energéticas, associada a alguns esportes, pode levar a uma baixa reserva de energia (balanço energético negativo), que pode levar o adolescente a uma inibição da produção de fatores para o crescimento e o desenvolvimento normais. Um consumo alimentar (energético) insuficiente para um alto volume e intensidade de treinamento pode levar o atleta em formação a uma condição de *overtraining* (treinamento excessivo, acima das capacidades e adaptações do corpo), acarretando lesões, baixa no desempenho escolar, perda de apetite e peso, depressão, baixa imunidade etc. A carência de elementos nutricionais, como o ferro e o cálcio, que são componentes de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, apesar de ocorrer com meninos, tem ocorrência maior em meninas. A falta de ferro e cálcio – resultado de uma menor ingestão de calorias, da menor ingestão do leite e de seus derivados e dos treinamentos intensivos, além de, nas meninas, também ser causada pelas perdas menstruais – podem causar redução na capacidade do exercício, na capacidade de oxigenação corporal (oxidativa celular) e declínio na capacidade aeróbia muscular. A hidratação deve ser sempre um fator digno de atenção, pois a sua ausência pode gerar problemas nas capacidades musculares (refrigeração), nas habilidades motoras e de resistência, e na fadiga. Uma boa estratégia para evitar que o atleta se desidrate é educá-lo a beber líquidos com frequência, mesmo estando sem sede, facilitando seu consumo por meio do depósito dos líquidos em locais de próximo e fácil acesso. Atletas de qualquer idade, com conhecimento nutricional, tendem a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, resultando disso um melhor estado de saúde e desempenho. Essas orientações visam não a ganhos imediatos, mas a benefícios num futuro distante.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Renata Aparecida Negrão Peres; Edir Pereira Ratier
Orientador: Prof. Esp. Caciano Silva Lima
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática almeja que o professor de Matemática tenha uma formação científica, humanista, crítica e reflexiva, que conheça os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da sua profissão, bem como seus diferentes modelos de intervenção no cotidiano, atuando rigorosa, científica e intelectualmente nesse sentido e seguindo as orientações do MEC. O perfil profissional do formado é caracterizado pela visão abrangente do papel social do educador e da visão histórica e crítica da Matemática; pelo domínio dos conteúdos relevantes relacionados à sua área de conhecimento; pelo uso de diferentes instrumentos tecnológicos; pelo relacionamento entre teoria e prática; pela capacidade de trabalhar em equipes, de desenvolver projetos interdisciplinares e de exercer sua profissão com liderança, segurança e ética; e, ainda, pela capacidade de criar e de adaptar métodos pedagógicos ao seu ambiente de trabalho. Dessa forma, o futuro professor deverá ser capaz de identificar os diferentes métodos utilizados na construção dos conceitos matemáticos, relacionando-os ao momento histórico em que foram produzidos e às principais correntes do pensamento científico contemporâneo; selecionar os conteúdos adequados a serem desenvolvidos; trabalhar com situações-problema e no desenvolvimento de projetos, utilizando os diferentes instrumentos tecnológicos e mediante contínuas reflexões sobre a sua prática em sala de aula; possibilitar ações que deem relevo às características próprias dos seus alunos e da sua cultura; incentivar as manifestações culturais, as práticas investigativas e reflexivas, os debates sobre temas atuais; e compreender o processo de ensino e aprendizagem da escola e as relações existentes no seu contexto, realizando trabalho em equipe e cooperativo com seus pares.

A MODERNIZAÇÃO DA AGROPECUÁRIA: A FORMAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DA CARNE E AS MUDANÇAS DE ATITUDE EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS EM SANTA CATARINA, 1950-1980

Miguel Mundstock Xavier de Carvalho; Bruno Griebler Provin
Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Laranjeiras do Sul (PR)

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar as mudanças nas práticas de criação e na percepção dos animais criados para abate nas granjas industriais em Santa Catarina entre os anos de 1950 e 1980. Durante o processo de expansão das grandes empresas ligadas ao abate de animais, ocorreram mudanças significativas nos sistemas de criação, constituindo-se um sistema de criação intensiva de animais. Estes foram cada vez mais submetidos a condições artificiais de vida nas granjas industriais, uma lógica essencialmente voltada para obter a maior produção possível, sem qualquer preocupação com a qualidade de vida dos animais. A metodologia da pesquisa consiste na leitura da literatura especializada pertinente ao tema e na coleta e análise das fontes primárias. Estas são as mais diversificadas, como artigos de jornais e revistas, fotografias, censos agropecuários, relatórios governamentais e empresariais, boletins técnico-científicos, entrevistas orais etc. As fontes estão sendo coletadas na internet e em arquivos e bibliotecas em Florianópolis e Concórdia – SC, na sede da Embrapa Suínos e Aves. A análise das fontes associada à leitura da bibliografia teórica permitirá o entendimento das mudanças nas práticas e nas percepções em relação aos animais em Santa Catarina num momento fundamental para a agropecuária no Brasil e no mundo.

HANNA ARENDT E A BANALIDADE DO MAL

Darcy Paz de Oliveira; Neusa da Silva; Patrícia de Lima e Silva
Orientadora: Prof.^a Esp. Walny Terezinha de Marino Vianna
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

Este trabalho tem como objetivo associar a um direcionamento pedagógico o pensamento da filósofa judia Hanna Arendt, acerca da banalidade do mal, com o recentemente inaugurado Museu do Holocausto de Curitiba (PR), o primeiro do Brasil a registrar, guardar e manter viva a memória das pessoas que passaram pelo massacre nos campos de concentração alemães, ocorrido no período da Segunda Guerra Mundial. A pergunta que norteia o presente trabalho diz respeito à abordagem da temática dentro de sala de aula: “De que forma apresentar aos alunos de Filosofia o assunto banalidade do mal?”. A proposta é fornecer subsídios para que educadores e alunos possam debater em sala temas que dizem respeito à Filosofia, História, Relações Internacionais e Direitos Humanos de uma forma não traumática e nem sensacionalista, visando resgatar o evento da Segunda Guerra Mundial por meio das imagens e recursos do Museu. Os objetivos específicos estão compreendidos em: apresentar a filósofa Hanna Arendt e seu pensamento sobre a banalidade do mal; criar um panorama histórico sobre o surgimento dos regimes totalitários na Europa, a eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial, o Holocausto e o julgamento do nazista Otto Adolf Eichmann, ocorrido em Jerusalém; apresentar a obra de Arendt *Eichmann em Jerusalém*; oferecer uma proposta pedagógica para o enfoque do tema utilizando os recursos oferecidos pelo Museu do Holocausto, etc. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto de painel foi pesquisa bibliográfica, visita a *sites* de artigos científicos e visita guiada ao Museu do Holocausto para conhecer suas possibilidades pedagógicas.

IDENTIDADE NEGRA: DEBRET E SALGADO – DIFERENTES OLHARES

Vera Regiane Brescovici Nunes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barreiras (BA)

O tema proposto objetiva analisar o contexto histórico e social do negro entre os séculos XIX a XXI. Para isso, trará uma discussão por meio de registros pictóricos desses renomados artistas: o pintor francês Jean-Baptiste Debret, que esteve no Brasil no século XIX, e Sebastião Salgado, fotógrafo contemporâneo brasileiro. O primeiro retratou o negro em uma atitude ambivalente, desde a idealização do tipo clássico ao realismo quase caricatural, expressado por meio da pintura. O segundo faz uso da fotografia para demonstrar características herdadas de autores que, já no fim do século XIX, buscavam mais do que mostrar a realidade, interpretar o vivido, como os problemas relativos às desigualdades sociais e, conseqüentemente, a degradação das relações humanas. Salgado atinge o objetivo pelo apuro de sua estética fotográfica e conduz à reflexão sobre os valores das sociedades contemporâneas. A exposição da temática foi realizada por meio de algumas obras dos supracitados artistas.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 25 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Obesidade X Atividade física: prevenção da obesidade infantil e qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Luciana Martinez dos Santos Borges.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A posição das plantas na religião.*

Palestrante: Prof.^a Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Qualidade de ensino: a escola em período integral.*

Palestrante: Prof.^a Sueli do Nascimento.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *As novas profissões: tendências do mercado e a Educação a Distância.*

Palestrante: Prof.^a Sueli do Nascimento.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O comportamento organizacional na organização.*

Palestrante: Prof.^a Edilene Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Postura profissional do professor: uma reflexão sobre a ética nas relações humanas.*

Palestrante: Prof.^a Maria da Conceição Morangueira Magri.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância do teatro no desenvolvimento infantil.*

Palestrante: Prof. Nilton Silvandir Bandeca.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância de uma metodologia para auxiliar o professor na educação mediada por computador.*

Palestrante: Prof.^a Flávia Beatriz Rodrigues Prisco da Cunha.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Ética profissional e mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Liderança ou chefia.*

Palestrante: Prof. José Francisco Nogueira Neto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Interação professor-aluno: a docência como possibilidade de encontro.*

Palestrante: Prof.^a Angelica Teixeira Gomes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os desafios do professor no dia a dia.*

Palestrante: Prof.^a Adriana Serradela.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Crianças Índigo: elas estão chegando.*

Palestrante: Prof.^a Eunice Toledo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Recreação: aprender brincando.*

Palestrante: Prof.^a Marisa Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Desvios posturais em crianças e adolescentes na Educação Física escolar: como identificar e incorporar as correções.*

Palestrante: Prof. Frederico Euler.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Loja virtual com C#.*
Palestrante: Prof. Marcio da Silva Chaves.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *O papel da pesquisa na Educação Superior a Distância.*
Palestrante: Prof. Francisco Claiton Alves.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Como elaborar um diagnóstico organizacional.*
Palestrante: Prof.^a Daniela Magalhães Costa de Jesus.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Mesa-redonda: *Práticas em cartografia; projetos de história oral: possibilidades interdisciplinares na educação básica; projeto de pesquisa: planejando a caminhada para o TCC no Claretiano.*
Participantes: Prof. Ossifleres Silva Damasceno e Prof. Francisco Claiton Alves.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Jogos e brincadeiras na Educação Física escolar - possibilidades e desafios.*
Palestrante: Prof. Frederico Euler de Souza Castro.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Como elaborar um diagnóstico organizacional.*
Palestrante: Prof.^a Daniela Magalhães Costa de Jesus.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 25 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.
Mesa-redonda: *Sustentabilidade e economia verde.*
Participantes: Prof. Agostinho F. Adami e Prof. Túlio Pires.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *A pintura com material escolar.*
Palestrante: Prof.^a Denise Condor.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Os desafios da educação na contemporaneidade.*
Palestrante: Prof.^a Karina de Melo Conte.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Conversando sobre inclusão.*
Palestrante: Prof.^a Maria Helena Bimbatti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Os campos de atuação do professor de Educação Física: competência versus legislação.*
Palestrante: Prof. Engels Câmara.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Recursos computacionais aplicados à medicina.*
Palestrante: Prof. Geraldo Henrique Neto.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Modalidades de financiamento - BNDES.*
Palestrante: Prof. Fábio Marques.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *A formação inicial em questão nos cursos de licenciatura e nos cursos de Pedagogia: convergências e divergências da formação.*
Palestrante: Prof.^a Edda Curi.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Para além dos dualismos na formação profissional em Educação Física: a licenciatura ampliada como alternativa.*
Palestrante: Prof. Robson Amaral da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Ameaça digital: sua empresa está segura?*
Palestrante: Prof. Rogério Silva Batista.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Segurança da informação: mecanismos e desafios para desenvolvedores e gestores de tecnologia.*
Palestrante: Prof. Alessandro Aparecido da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Os benefícios empresariais dos sistemas certificáveis de gestão: ISO 9001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001.*

Participantes: Prof. Evandro Luís Ribeiro e Prof. José Augusto de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 25 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Administração do tempo.*

Palestrante: Prof. Rooney Corgozinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Stop Motion - uma arte para todas as disciplinas.*

Palestrante: Prof. Marcos Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Mesa-redonda: *Museus virtuais: uma ferramenta para a educação patrimonial.*

Participantes: Prof. Ronaldo Pereira e Prof. Huener Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Gerenciando pessoas para obter resultados.*

Palestrantes: Prof.^a Tânia Faria e Prof. Mauro Lúcio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Pensando e planejando a Educação Física na escola.*

Palestrantes: Prof.^a Cintia Elisa e Prof.^a Manuela Resende.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Projetos pedagógicos - desafios e possibilidades para a prática educacional.*

Palestrante: Prof.^a Gisele Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Mesa-redonda: *Educação do terceiro milênio.*

Participantes: Prof.^a Camila Lima, Prof.^a Rita Portinho e Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Ensino aprendizagem na era digital.*

Palestrante: Prof. Fabio Miranda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *As religiões em um mundo globalizado.*

Palestrante: Prof. Luiz Antônio Martins.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Pós-modernidade e o fim das grandes narrativas.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Projetos pedagógicos - desafios e possibilidades para a prática educacional.*

Palestrante: Prof. Saint Clair.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Desafios da Matemática no Ensino Fundamental I.*

Palestrante: Prof.^a Rita Portinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Macrotendências para a gestão de pessoas.*

Palestrante: Prof.^a Maria Helena Rocha.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Filosofia e felicidade em Epicuro.*

Palestrante: Prof. Antônio Soares Ronaldo Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Centralizando resultados.*

Participantes: Prof. Ronney Corgozinho e Prof. Vander Lúcio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A educação musical e a polêmica da lei que torna obrigatório o ensino de música nas escolas.*

Palestrante: Prof.^a Valéria Braga.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Stop Motion - uma arte para todas as disciplinas.*

Palestrante: Prof. Marcos Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Pensando e planejando a Educação Física na escola.*

Participantes: Prof.^a Cintia Elisa, Prof. Giovani Donadia e Prof.^a Manuela Bianchi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão de custos nas empresas.*

Palestrante: Prof. Vander Lúcio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Características polivalentes do educador.*

Palestrante: Prof.^a Camila Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Ética no ambiente de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Renata Cristina.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Excel - além da soma e da multiplicação.*

Palestrante: Prof.^a Tania.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *DST - conhecer para proteger.*

Palestrante: Prof.^a Carla Juliana.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Problemas e soluções da Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Cintia Elisa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *As várias faces da Engenharia de Produção: diversas atuações e o mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Tauane Amarante.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Atividade física e saúde.*

Palestrante: Prof. Giovani Donadia.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso de imagens como instrumento motivacional no ensino aprendizagem de línguas estrangeiras.*

Palestrante: Prof. Daniel Fernandes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Queimadas em Roraima.*

Palestrante: Prof. Pedro Oliveira Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A dança na Educação Especial.*

Palestrante: Prof.^a Juli Cristina Dorigon.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Qualidade de vida e no trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Diana Barbosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O significado dos espaços não formais na formação inicial de professores do curso de licenciatura em História.*

Palestrante: Prof. Royson Roth.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Educação a Distância: abordagens pedagógicas.*

Participantes: Prof.^a Shirley Machado e Prof.^a Dyuske Rodrigues Eda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso de imagens como instrumento motivacional no ensino aprendizagem de línguas estrangeiras.*

Palestrante: Prof. Daniel Fernandes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *O perfil do profissional de TI na atualidade.*
Palestrante: Prof.^a Wanda Yara Monteiro Correia.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Cultivo vegetativo de Heliconia Bihai Linn. F. em diferentes substratos e análise da dinâmica de população de Heliconia Psyttacorum Linn. F.*
Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Síndrome do overtraining: diagnóstico, prevenção e tratamento.*
Palestrante: Prof.^a Ariella Mangia.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *A arte do desenho infantil.*
Palestrante: Prof.^a Andressa Moraes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Mesa-redonda: *Formação do professor.*
Participantes: Prof.^a Maria Ap. Prezoto e Prof.^a Isabel Soares.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Relações entre senhores e escravos em bragança paulista.*
Palestrante: Prof. Jacinto da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Reforma agrária.*
Palestrante: Prof.^a Rita Doro.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Gestão integrada.*
Palestrante: Prof.^a Luci Buoso.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 25 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Profissionais da Educação no século 21.*

Palestrante: Prof.^a Elizabeth dos Santos Vaz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Formação de professores para a escola inclusiva.*

Palestrante: Prof.^a Andreia Cristina Siqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Obesidade - o mal do século.*

Palestrante: Prof.^a Patricia Frasson de Lara.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Obesidade - o mal do século.*

Palestrante: Prof.^a Jessica Fernanda da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *EaD - "Perspectivas" reais.*

Palestrante: Prof. Laercio de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Motivação - para o sucesso.*

Palestrante: Prof.^a Osmarina Pereira da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Formação de professores para a escola inclusiva.*

Palestrante: Prof.^a Andreia Cristina Siqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Motivação para o sucesso.*
Palestrante: Prof.^a Osmarina Pereira da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Profissionais da Educação no século 21.*
Palestrante: Prof.^a Elizabeth dos Santos Vaz.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Formação de professores para a escola inclusiva.*
Palestrante: Prof.^a Andreia Cristina Siqueira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *EaD - "Perspectivas" reais.*
Palestrante: Prof. Laercio de Oliveira.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Controle e qualidade como instrumentos de gestão.*
Palestrante: Prof. Antenor Scalett.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Gestão de mudanças.*
Palestrante: Prof.^a Maria Lúcia B. Lot.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Análise de crédito e risco: subsídios da análise de crédito em função da volatilidade do mercado financeiro.*
Palestrante: Prof.^a Ana Paula Donofrio.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *A escola pública e o ensino religioso no Brasil: trajetórias, embates e perspectivas à luz dos PCN's.*
Palestrante: Fernando Henrique.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Avaliação continuada em Arte: um instrumento eficaz na melhoria do processo de ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Eduardo Fraguas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Formação de professores e Educação Física escolar: um direcionamento necessário.*

Palestrante: Prof. Gustavo Henrique de Andrade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Tecnologias emergentes aplicadas à informática.*

Palestrante: Prof. Fernando Perez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão do conteúdo corporativo - Enterprise Content Management (ECM).*

Palestrante: Prof. Carlos Mesquini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *As ciências humanas na sala de aula.*

Participantes: Prof. Ronaldo Pereira e Prof.^a Giani Vendramel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Controle e qualidade como instrumentos de gestão.*

Palestrante: Prof. Antenor Scalett.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso da mídia em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Giani Vendramel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Clima organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucia B. Lot.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Controle e qualidade como instrumentos de gestão.*

Palestrante: Prof. Antenor Scalett.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão de marcas: história, conceitos e desafios.*

Palestrante: Prof.^a Ana Paula Donofrio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Recursos computacionais aplicados à medicina.*

Palestrante: Prof. Geraldo Henrique Neto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *O ensino religioso na escola pública no estado São Paulo como proposta curricular nas disciplinas de História e Filosofia.*

Palestrante: Prof. Fernando Henrique Cavalcante.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Práticas artísticas de intervenções urbanas.*

Palestrante: Prof.^a Mauren Blini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Automação industrial de equipamentos.*

Palestrante: Prof. Luis Geraldo da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Formação de professores e Educação Física escolar: um direcionamento necessário.*

Palestrante: Prof. Gustavo de Andrade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão do conteúdo corporativo: Enterprise Content Management (ECM).*

Palestrante: Prof. Carlos Mesquini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Literatura é Arte! A arte da literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea.*

Palestrante: Prof.^a Cristina Vasques.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *As ciências humanas na sala de aula.*

Palestrantes: Prof. Bruno, Prof.^a Juliane e Prof. Ronaldo.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Tecnologia da informação no mundo da gestão de negócios.*

Palestrante: Prof.^a Kathia Toshimi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão financeira no mercado externo.*

Palestrante: Prof. Pedro Flecha.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Para que serve a escola.*

Palestrante: Prof.^a Cilene Cortez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A utilização de arquivos, bibliotecas e museus virtuais na formação acadêmica em artes.*

Palestrante: Prof. Caciano Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Escola Visconde de Cairu - determinação, perseverança e disciplina.*

Participantes: Prof. Arildo Pinho e Prof.^a Graciela Nantes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A utilização de arquivos, bibliotecas e museus virtuais na formação acadêmica em Artes.*

Palestrante: Prof. Caciano Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Escola Visconde de Cairu: determinação, perseverança e disciplina.*

Palestrante: Prof. Arildo Pinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Física escolar - atitudes e valores.*

Palestrante: Prof.^a Graciela Nantes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Análise do processo de avaliação física das academias de Campo Grande/MS.*

Palestrante: Prof. Rafael Amaral.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Para que serve a escola.*

Palestrante: Prof.^a Cilene Cortez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão financeira no mercado externo.*

Palestrante: Prof. Pedro Flecha.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Desenvolvimento de games não é brincadeira - perspectivas do mercado e tecnologias utilizadas.*

Palestrantes: Prof.^a Aline Domingos e Prof. Marcos Roberto Regenoud.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *TCC e as normas técnicas da ABNT.*

Palestrante: Prof. Everaldo Brandão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *A inclusão escolar dos deficientes, uma prática possível?*

Participantes: Prof.^a Crestiane Leoncio, Prof.^a Alessandra Dalagnol e Prof. Luciano Marcelo Campos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A tecnologia como ferramenta indispensável na Educação: uma visão de futuro.*

Palestrante: Prof.^a Neide Auxiliadora.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão de pessoas - desafios e perspectivas.*

Palestrante: Prof.^a Aline Moreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Liderança: quais comportamentos e ferramentas constroem um grande líder.*

Palestrante: Prof. Wendell Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Disciplina - técnicas e ferramentas para fazer o que deve ser feito e chegar a suas metas.*

Palestrante: Prof. Wendell Carvalho.

Horário: 13:30 às 15:30

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A Arte na escola - realidades e possibilidades.*

Palestrante: Prof.^a Marly Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Musculação, corpo e masculinidade.*

Palestrante: Prof.^a Neuza Cristina Gomes da Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Como começar, manter e desenvolver um negócio bem sucedido de treinamento personalizado (Personal Trainer).*

Palestrante: Prof.^a Adeliana Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Musculação, corpo e masculinidade.*

Palestrante: Prof.^a Neuza Cristina Gomes da Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Internet e WEB - passado, presente e futuro.*

Palestrante: Prof. Marcos Regenoud.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *TDAAH - Tendências a Déficit de Aprendizagem e Hiperatividade.*

Palestrante: Prof.^a Isabel Cristina Correa Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Currículo - desenvolvimento humano, diversidade e avaliação.*

Palestrante: Prof.^a Jandira Marmello.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Disciplina - técnicas e ferramentas para fazer o que deve ser feito e chegar a suas metas.*

Palestrante: Prof. Wendell Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Indisciplina escolar - um problema do professor ou da nossa sociedade?*

Palestrante: Prof.^a Clara Márcia Salustiano Acioli Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Currículo - conhecimento e cultura.*

Palestrantes: Prof.^a Jandira Marmello, Prof. Marciano Max Rodrigues Vieira e Prof.^a Marly Silva de Almeida Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Mídias digitais - perspectivas e mudanças na sociedade.*

Palestrante: Prof.^a Aline Paulino.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Como fazer um trabalho acadêmico nas normas da ABNT?*

Palestrante: Prof. Luiz Antônio Sabeh e Prof. Edgar Serratto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Inglês na escola - Ensino Fundamental I.*

Palestrantes: Prof.^a Yara Cristina.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Desvendando o estágio em Geografia - licenciatura: dúvidas e questões.*

Palestrante: Prof.^a Eliana do Pilar.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Café filosófico.*

Palestrante: Prof.^a Walny Vianna.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Recursos e percepções em Arte: imagens com efeitos de ilusões de óptica.*

Palestrante: Prof.^a Adriane Kaminski.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Os dilemas, os obstáculos e as possibilidades para a elaboração de uma pesquisa em Geografia.*

Palestrante: Prof. Cláudio Pedro Paulo Rosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Desenhando Com o lado direito do cérebro.*

Palestrante: Prof.^a Diana Trevisan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A Educação Física escolar e os desafios contemporâneos.*

Palestrantes: Prof.^a Lausane, Prof. Rodrigo e Prof.^a Maira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A evolução do cartaz na arte.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Vivian Leila Bosquilia Abade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Projeto Arte e Língua Portuguesa - relatos de experiência.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Preconceitos, mitos e tabus sexuais.*

Palestrante: Prof.^a Rosana Baumel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A espiritualidade na Educação - desvelando princípios universais de F. Froebel, um pedagogo ainda desconhecido.*

Palestrantes: Prof.^a Karla R. C. Muller M. dos Santos, Prof.^a Melissa Franciele Brotto e Prof. Paulo José Medeiros dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Ensino de Filosofia no Ensino Médio.*

Palestrante: Prof. Leonardo Pellegrinello.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Gestão de projetos no ambiente empresarial utilizando a teoria das restrições e corrente crítica.*

Palestrante: Prof. Alexandre Laurti.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Teologia sacramentária - uma breve síntese histórica.*

Palestrante: Prof. Valdinei Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Atividades de Artes para crianças no Ensino Fundamental.*

Palestrante: Prof.^a Vivian Leila Bosquilia Abade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Bioética.*

Palestrante: Prof. Marculino Camargo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Reflexões sobre a pesquisa no campo da Arte.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Literatura paranaense - desvelando a cultura local.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Basco.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Relações pessoais e profissionais na atualidade.*

Palestrante: Prof. Paulo Soares.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância do professor de Educação Física na descoberta do talento esportivo no ambiente escolar.*

Palestrantes: Prof.^a Maira karin dos Santos e Prof. Paul Julios Stanganelli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O espaço lúdico como via terapêutica.*

Palestrante: Prof.^a Irene Prestes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Jogos matemáticos na prática da sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Priscila Cavazotti Ançay.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Gestão por processo.*
Palestrante: Prof. Jackson Schirigatti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *A teoria do negócio e a realização da Missão Staub.*
Palestrante: Prof. Irineu Dario Staub.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Sequência didática para correção de textos em Língua Portuguesa.*
Palestrante: Prof.^a Andressa Basco.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *História e historiografia - conceitos e debates.*
Palestrante: Prof. Edgar Serrato.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Gestão por projetos.*
Palestrante: Prof. Wilson Freitas.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Os campos de atuação do professor de Educação Física: competência versus legislação.*
Palestrante: Prof. Engels Câmara.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Possibilidades e limitações para a elaboração de uma pesquisa em Geografia.*
Palestrante: Prof.^a Eliana Rocha.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Aplicações práticas de geometria e função.*
Palestrante: Prof.^a Mara Viviane da S. Pelegrinello Camargo.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Escultura, objeto, instalação - o tridimensional na Arte.*

Participantes: Prof.^a Maria Carolina Ravazzani e Prof.^a Maria Lucimara Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *A proposta triangular no Ensino da Arte.*

Participantes: Prof.^a Diana Trevisan e Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Qualidade de vida e estética: concordâncias e dualidades.*

Participantes: Prof. Helder Brito e Prof. Raphael Sicuro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Bonecas de nó.*

Palestrante: Prof.^a Rosani Selles.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Como tratar a sexualidade em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Rosana Baumel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância da análise das demonstrações financeiras para o gestor.*

Palestrante: Prof. Moroni Cordeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão por competências.*

Palestrante: Prof.^a Eliane dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Libras na prática: ouse se comunicar sem voz.*

Palestrante: Prof.^a Juliana da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Espinosa e a reforma da mente.*

Palestrante: Prof. Fernando Antunes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *O patrimônio cultural e a educação.*

Palestrante: Prof.^a Aimoré Índio Do Brasil.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A evolução histórica da Administração e de Recursos Humanos no Brasil.*

Palestrante: Prof. José Roberto Osiecki.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A cultura estética na escola.*

Palestrante: Prof. Rogério Rosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Mesa-redonda: *As intervenções do campo de atuação do licenciado em Educação Física.*

Participantes: Prof.^a Marília Muniz e Prof. Rodrigo Araújo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A contextualização da gramática normativa.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *A importância do planejamento estratégico para as organizações empresariais.*

Participantes: Prof.^a Susane Queiroz e Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação - abordagens e desafios na sociedade do conhecimento.*

Palestrante: Prof. Neidevan Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *As intervenções do campo de atuação do licenciado em Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Marília Muniz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão do conhecimento - em busca da excelência organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A sexualidade em Foucault.*

Palestrante: Prof.^a Susane Queiroz.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Tendências pedagógicas na Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Regina Célia Aragão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A importância das relações interpessoais nas organizações educacionais.*

Palestrante: Prof.^a Vera Lucia de Faveri F. e Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Mesa-redonda: *A metropolização do Vale do Paraíba.*

Participantes: Prof. Flavio Bustamente, Prof.^a Patrícia Bustamante e Prof.^a Débora Maria Nogueira Corbage.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso da tecnologia humana como instrumento para o sucesso organizacional.*

Palestrante: Prof. Frederico José Lourenço Barbosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Jogos e brincadeiras como agentes motivacionais.*

Palestrante: Prof. José Paulo Passos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso de projetos nas aulas de Arte - a cor e expressividade de Romero Brito.*

Palestrante: Prof.^a Patrícia Bustamante.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Redação - redigir com conhecimento.*

Palestrante: Prof.^a Marilena Alves Di Domenico.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *As contribuições da neurociência para a pedagogia.*

Palestrante: Prof.^a Vera Lúcia de Faveri F. da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Comércio social, comércio eletrônico e as redes sociais.*

Palestrante: Prof. Bruno Alexandre Gonçalves.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *As novas tendências do mercado de trabalho para profissionais de TI.*

Palestrante: Prof. João Eujácio Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Empreendedorismo e empregabilidade.*

Palestrante: Prof.^a Juceline Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Básica no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Giane Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Ensinando ciências com auxílio de técnicas práticas a serem realizadas em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Rafaelle Nazário Viana.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A obesidade infantil e parâmetros de análise da composição corporal no processo de crescimento e desenvolvimento corporal.*

Palestrante: Prof. Cesar Lamp.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação matemática - recursos didáticos metodológicos no processo de ensino e aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Eliana Leite.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Ética.*

Palestrante: Prof. Antonio Assis.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *As zonas de convergências intertropical análise de clima.*

Palestrante: Prof. Alvacir Barbosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.*

Palestrante: Prof. Luis Medeiros.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A revolução industrial tecnológica.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Vono.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Perspectivas teológicas para esta década.*

Palestrante: Prof. Marcos Antônio de Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Psicologia do desenvolvimento - gênese do desenvolvimento humano.*

Palestrantes: Prof.^a Maria da Conceição Medeiros e Prof. Marcos Henrique Ramos de Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Avaliação e prescrição de treinamento para equipes de base (Futsal).*

Palestrante: Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Empreendedorismo no Brasil.*

Palestrante: Prof. Evaldo Simões.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Psicologia do desenvolvimento - a criança de 3 a 5 anos.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Betania, Prof.^a Maria da Conceição e Prof.^a Morgana Macedo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os desafios para o professor da área de humanas no Ensino Fundamental e Médio.*

Palestrantes: Prof. Joselito Pereira, Prof. Marcos Antonio de Lima e Prof.^a Alxylane Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os campos de atuação do professor de Educação Física - competência versus legislação.*

Palestrante: Prof. Engels Câmara.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *O orientador educacional e seu trabalho na comunidade escolar.*

Palestrante: Dalma Camargo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Tendências pedagógicas e o desafio da Educação A Distância - papel do tutor.*

Palestrante: Prof. Alisson Martins.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Práticas corporais alternativas na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Ricardo Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Administração no século XXI.*

Palestrante: Prof.^a Karyn Siebert Pinedo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Intraempreendedorismo e endomarketing - ferramentas estratégicas de gestão de pessoas.*

Palestrante: Prof. Paulo César Romão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *História da Educação no Brasil.*

Palestrante: Prof. Nilton Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Literatura infantil - a narração de histórias em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Vanessa Barbosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *O estatuto da criança e do adolescente na aplicação pastoral.*

Palestrante: Prof. Pe. Marcio Alves Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Nutrição e suplementação esportiva.*

Palestrantes: Prof. Ricardo Pereira, Prof. Edymar Patryck e Prof.^a Silvana Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Games - como ingressar neste mercado?*

Palestrante: Prof. Everton Baumgarten Vieira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Inovação e sustentabilidade.*
Palestrante: Prof.^a Letícia Marques Vargas.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *As diferentes dimensões do esporte.*
Palestrante: Prof. João Gilberto Matos Giusti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *A audiodescrição no ensino inclusivo.*
Palestrante: Prof. Elton Vergara Nunes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Desenvolvimento de aplicações móveis com a plataforma Android.*
Palestrante: Prof. Vagner Stigger da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Gestão e liderança.*
Palestrante: Prof.^a Rosélia Souza de Oliveira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *As diferentes dimensões do esporte.*
Palestrante: Prof. João Gilberto Matos Giusti.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 25 de agosto de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *A influência da psicomotricidade na dislexia, disgrafia e dislalia.*
Palestrantes: Prof. Erasmo Mesquita e Prof.^a Maria Florinda.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *O papel do educador científico no Brasil atual.*

Participantes: Prof. Salustiano Bisbo e Prof. Maiquel Sirqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Estágio supervisionado - conceitos, legislação, experiências.*

Palestrante: Prof. Jair Luchesi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O processo edípico na sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Maria Florinda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Licenciatura: à luz da LDB – legislação.*

Palestrante: Prof.^a Jacira Pivetta.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Iniciação no mercado de trabalho na área da Educação.*

Palestrante: Francisco Tadeu Reis de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância do imaginário para o desenvolvimento cognitivo.*

Palestrante: Prof. Erasmo Mesquita.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Física na EaD e suas perspectivas.*

Palestrante: Prof.^a Cleidimara Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância da automação comercial.*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Planejamento estratégico: ênfase ao planejamento pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Liduina Landim.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A importância do alongamento e aquecimento nas atividades físicas.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Modelagem de sistemas orientados a objetos.*

Palestrante: Prof. Tenclar Valus.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Marketing pessoal.*

Palestrante: Prof. André Nascimento Calixto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Política nacional de Educação Inclusiva.*

Participantes: Prof.^a Andrea Campelo, Prof.^a Edilene Pereira e Prof.^a Dilaina.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância do alongamento e aquecimento nas atividades físicas.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Qualidade de software.*

Palestrante: Prof. Tenclar Valus.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *A aprendizagem em situações significativas.*
Palestrante: Prof.^a Josiane Tomasella Bordignon.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Mosaico – Arte.*
Palestrante: Prof.^a Paola Faglioni.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Atividades rítmicas.*
Palestrante: Prof.^a Karina Polezel.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Lógica de programação através do software NXT Programming - Lego Mindstorms: operadores, variáveis, loop, laço, repetição e funções.*
Palestrante: Prof.^a Ariane Franciele Piasentin.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Mesa-redonda: *Avanços tecnológicos e mercado de trabalho.*
Participantes: Prof. Fernando Rinaldi e Prof. Israel Valdecir.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Mesa-redonda: *Mercado de trabalho X Qualificação profissional.*
Participantes: Prof.^a Fernanda Wolf e Prof.^a Jeane Aparecida Meneguelli.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Atletismo.*
Palestrante: Prof.^a Karina Polezel.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *A Educação Infantil no contexto atual.*
Palestrante: Prof.^a Josiane Tomasella Bordignon.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *História e cinema em sala de aula: uso de filmes e séries em aulas de História para Ensino Fundamental e Médio.*
Palestrante: Prof. Tiago Contiero.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os Sertões - leituras literária e geográfica da obra de Euclides da Cunha.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Clara Gonçalves e Prof.^a Carolina Doranti.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Mercado de trabalho - uma discussão sobre profissões, inovações, empreendedorismo e tendências.*

Participantes: Prof. Israel Valdecir, Prof.^a Luciana de Lourdes, Prof. Fernando Rinaldi e Prof. José Barsotti.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Artimanhas - escultura.*

Palestrante: Prof.^a Isis da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *TPM - manutenção produtiva total.*

Palestrante: Prof. Thiago Henrique.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Gerência de projetos: práticas do PMI.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Wolf e Prof. Paulo Henrique Gonçalves Pedroso.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *LEGO: novos inventos e novos profissionais através de pesquisas científicas - pesquisas de campo e soluções de problemas através de competições (First Lego League).*

Palestrantes: Prof.^a Ana Maria Trigo e Prof.^a Ariane Franciele Piasentin.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação e desenvolvimento humano: uma análise filosófica.*

Palestrante: Prof. Antonio Filogenio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Licenciatura em ciências biológicas X Campo de atuação.*

Palestrante: Prof. Denis Cristiano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Lutas.*

Palestrante: Prof.^a Karina Polezel.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *O bom professor - da formação à prática docente.*

Palestrante: Prof.^a Magna Eutímia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A importância da atividade física e hábitos saudáveis no Ensino Básico.*

Palestrante: Prof.^a Kátiusce Lacerda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *UML e orientação a objetos.*

Palestrante: Prof. Emivaldo Júnior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Ética profissional.*

Palestrante: Prof.^a Carla Evelin.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Marketing pessoal: a ferramenta estratégica para o profissional.*

Palestrante: Prof.^a Kerla Cristina Parreira Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O professor refém.*

Palestrante: Prof.^a Magna Eutímia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *EaD - como desafio do século XXI.*
Palestrante: Prof.^a Cláudia e Prof. Tarcísio.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Saúde na escola através de atividade física.*
Palestrante: Prof.^a Kátiusce Lacerda.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Empreendedorismo: motivação voltada para o sucesso empresarial.*
Palestrante: Prof.^a Sandra Regina.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Desmistificando o perfil do professor de Educação Física: uma forma de eliminar os preconceitos inerentes a profissão.*
Palestrante: Prof.^a Maria Caroline.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Os desafios e perspectivas na Educação.*
Palestrante: Prof.^a Célia Felizarti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Desmistificando o perfil do professor de Educação Física: uma forma de eliminar os preconceitos inerentes a profissão.*
Palestrantes: Prof.^a Maria Caroline e Prof. Jhony Rogers Almeida.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *A pintura com material escolar.*

Palestrantes: Prof.^a Ana Priscilla Zandonadi e Prof.^a Ana Maria Guimarães.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Modelos de gestão: Americano X Japonês X Europeu.*

Palestrante: Prof. Darci Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Docência e prática do ensino.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Paradoxo entre a categoria ideologia e práxis de Jarbas Gonçalves: no cenário político da ditadura militar (1966-1968).*

Palestrante: Prof. Daniel Liparelli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *O cinema na sala de aula.*

Palestrante: Prof. José Luis Stabile.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Remuneração - uma visão financeira e de Recursos Humanos.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Teoria e prática da avaliação física.*

Palestrante: Prof. Fabio Jacinto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O vírus da atitude.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Técnicas em pincéis.*

Participantes: Prof.^a Ana Priscilla Zandonadi e Prof.^a Ana Maria Guimarães.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *A interface homem-computador - paradigmas e aplicabilidade.*

Participantes: Prof.^a Darci Pereira e Prof. Lucio Donati.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A comuna de Paris e a ditadura do proletariado.*

Palestrante: Prof. Daniel Liparelli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Colóquio - monografia e artigos: troca de ideias e informações sobre temas e realização de trabalhos de conclusão de curso.*

Palestrante: Prof.^a Tereza Cristina Mariano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Oficina: *Socorros urgentes.*

Participante: Prof. Fabio Jacinto e Membros do Corpo de Bombeiros.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Como elaborar um TCC.*

Participantes: Prof.^a Marlene Elias e Prof.^a Rosemari Nader.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Gestão ambiental.*

Palestrante: Prof.^a Rita de Cassia Tenório.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação para o pensar.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.
Palestra: *Qualidade - uma visão holística.*
Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *A transdisciplinaridade através das obras de Walt Disney.*
Palestrante: Prof. Jose Luis Stabile.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Desenvolvimento para dispositivos móveis: um novo paradigma para a computação.*
Palestrante: Prof. Lucio Donati.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *PROERD: combate ao uso de drogas dentro das escolas.*
Palestrantes: Prof. Fabio Jacinto e Membro da Polícia Militar.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Ética interpessoal numa sociedade sustentável.*
Palestrante: Prof. Aelson Coutinho.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.
Palestra: *Motivação organizacional.*
Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Conflitos educacionais na sociedade de controle.*
Palestrante: Prof. João Alberto da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Transformando a sucata.*
Palestrante: Prof.^a Angélica Canto Utiamo.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Área de informática e mercado de trabalho.*
Palestrante: Prof. Laurindo Rodrigues.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *Departamento pessoal: enfoque na legislação trabalhista.*
Palestrante: Prof.^a Juliana Lopes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Mesa-redonda: *Estatística aplicada à administração.*
Participantes: Prof.^a Danielle Antoniazi e Prof. Wilson Vilas Boas.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Palestra: *O lúdico na aprendizagem.*
Palestrantes: Prof.^a Daniela Batista, Prof.^a Maria Alda Napoleão e Prof.^a Renata Boiati.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 25 de agosto de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Formando pequenos leitores.*
Palestrante: Prof.^a Claumirdis Gomes Moisés.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.
Palestra: *Atividade física e qualidade de vida.*
Palestrantes: Prof. Alexandre Alberto N. Rodrigues e Prof. Pedro Martinez.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A nova arquitetura das relações humanas.*

Palestrantes: Prof. Luciano Catelan e Prof. Elinaldo Correia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Uma proposta que visa melhorar a aprendizagem dos estudantes do 5º ano das escolas públicas.*

Palestrante: Prof.^a Angela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O centenário de jorge amado.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Cuidando da criança de hoje, formando o adulto de amanhã.*

Palestrante: Prof.^a Claumirdis Gomes Moisés.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O ensino de História e Geografia nos dias atuais.*

Palestrante: Prof. Cleber Silva e Moura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Colocando em prática a educação ambiental.*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O descarte inadequado do lixo virtual.*

Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazaré da Silva Paz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Física escolar e a importância da fundamentação teórica.*

Palestrante: Prof. Alexandre Alberto N. Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Marketing pessoal.*

Participantes: Prof. Elinaldo Correia e Prof. Luciano Catelan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Prepare-se... você será um professor?*

Participantes: Prof. Cleber Moura e Prof. Jessé M. Campanharo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Pedagogo, que profissional é esse?*

Palestrante: Prof.^a Claumirdis Gomes Moisés.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Ambiental: renovação ou não renovação dos recursos naturais.*

Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazaré da Silva Paz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *O lúdico na Educação Física escolar da Educação Infantil.*

Palestrante: Prof. Alexandre Alberto N. Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A sociedade da informação e seus desafios.*

Palestrante: Prof.^a Veronilde Salete Dalpissol.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Marketing pessoal.*

Palestrantes: Prof. Elinaldo Correia e Prof. Luciano Catelan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Práticas pedagógicas inovadoras.*

Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazaré da Silva Paz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *A importância da Educação Física no corpo em movimento.*

Palestrante: Alexandre Alberto N. Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Professores e professoautos.*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Ética: reflexão sobre questões educacionais brasileiras.*

Palestrantes: Prof. Ricardo Benedicto e Prof. Josias Abdalla.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Lectio Divina - meditação cristã a partir da leitura orante da bíblia para encontrar a essência humana no absoluto.*

Palestrante: Prof. Jairo Motta.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Economia, cultura e sociedade na ditadura militar brasileira.*

Palestrante: Prof. Reginaldo de Oliveira Pereira

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Arte-educação: prática em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Educação atrás das grades: uma análise das práticas sociais de adolescentes em privação na Fundação Casa.*

Palestrante: Prof. Willian Lazaretti da Conceição.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Luz no subsolo, sombra na puberdade: aproximação entre Lúcio Cardoso e Edvard Munch.*

Palestrante: Prof. Orivaldo Rocha da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Oficina de hardware.*

Palestrante: Prof. Eduardo Penna.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Leitura e reconto na Educação Infantil.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Ramalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Introdução ao Direito e princípios gerais do Direito do trabalho.*

Palestrante: Prof. Cristiano Barros.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Sustentabilidade.*

Palestrante: Prof. João Luis Souza Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Teoria dos jogos nas organizações.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Konrad.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Arte-educação: prática em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Lectio Divina - meditação cristã a partir da leitura orante da bíblia para encontrar a essência humana no absoluto.*

Palestrante: Prof. Jairo Motta.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Economia, cultura e sociedade na ditadura militar brasileira.*

Palestrante: Prof. Reginaldo Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Panorama romance português contemporâneo - quatro autores.*

Participantes: Prof. Orivaldo Rocha da Silva e Prof. Wellington Assis.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Bocha adaptada - o esporte e sua aplicabilidade nas aulas de Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Raquel Daffre de Aroxellas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Gerenciamento de projetos de aplicações financeiras utilizando metodologias ágeis.*

Palestrante: Prof. Bruno A Scignoli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Genética de populações e conservação.*

Palestrante: Prof. Danilo Rufo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Regras da ABNT em trabalhos científicos.*

Palestrante: Prof. Diego Monteiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Práticas pedagógicas com jogos circulares - jogo do planeta.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Sustentabilidade.*

Palestrante: Prof. João Luiz Souza Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Conhecendo o plano de marketing.*

Palestrante: Prof.^a Silva Mara Braga dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Como lidar com alunos com TDAH.*

Palestrante: Prof.^a Cristiane F. da Silva Guiné.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Lectio Divina - meditação cristã a partir da leitura orante da bíblia para encontrar a essência humana no absoluto.*

Palestrante: Prof. Jairo Motta.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação matemática: a importância dos jogos nas séries iniciais.*

Palestrante: Prof. César Clemente.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Práticas pedagógicas com jogos circulares: jogos das teias poéticas.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Jogos indígenas e africanos na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Clovis Claudino Bento.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Ética - reflexão sobre questões educacionais brasileiras.*

Participantes: Prof. Ricardo Benedicto e Prof. Josias Abdalla.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Sopa de pedra - MPB e pensamento criativo.*

Palestrante: Prof. Alfredo Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Africanidade como tema transversal.*

Palestrante: Prof. Edson Eduardo Ramos da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2012.

Palestra: *Práticas pedagógicas com jogos circulares: jogo do planeta.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Segurança da informação: mecanismos e desafios para desenvolvedores e gestores de tecnologia.*

Palestrante: Prof. Alessandro Aparecido da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Possível impacto da logística reversa na melhoria da sustentabilidade: estudo de caso do setor eletroeletrônico.*

Palestrante: Prof. Antonio Sergio Bregão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Emma Goldman e Louise Michel: trajetórias libertárias (anarquismo e feminismo em fins do século XIX e início do XX).*

Palestrante: Prof.^a Samanta Mendes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Espaços de aprendizagem da Arte: o ensino da Música.*

Palestrante: Prof.^a Nanci Folena.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Cloud Computing - perspectivas de uso.*

Palestrante: Prof. Ricardo Ishiura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os desafios da profissão docente.*

Palestrantes: Prof.^a Marcia Beatriz, Prof.^a Claudia Strini, Prof.^a Tania Almeida e Prof.^a Marisa Rosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Mesa-redonda: *O estágio nas licenciaturas em EaD no polo de Taguatinga - o caso Claretiano.*

Participantes: Prof.^a Michele Ticiane, Prof.^a Eliane Nunes e Prof.^a Josefina das Dores Siqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Mercado de trabalho na área de TI.*

Palestrante: Prof. Henrique Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Sentido da vida, espiritualidade e religiosidade - uma pesquisa entre pessoas idosas.*

Palestrante: Prof. Vicente de Paulo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Oficina: *Oficina de brinquedos utilizando materiais alternativos.*

Participantes: Prof. Silvana Ramos e Prof.^a Rafaela Morais.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Primeiros socorros em casos de intoxicação e envenenamento.*

Palestrante: Prof.^a Gabriele Cristine Torres da Silveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Administração pública.*

Palestrante: Prof. Paulo Santana.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Arte indiana - considerações e recortes sobre a arte indiana em exposição no CCBB - o que nos aproxima?*

Palestrante: Filomena Suzuki.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Arquitetura da informação e multimodalidade.*

Palestrante: Prof. Paulo Tadeu Ingrácio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Habilidade de leitura para interpretação de texto.*

Participantes: Prof.^a Michele Ticiane e Prof.^a Edilane Lira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Aspectos sobre ética e moral no mundo contemporâneo.*

Palestrante: Prof. Edivaldo Monte.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Aprendizagem significativa.*

Palestrante: Prof.^a Christiane Apolonio.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 25 de agosto de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Carreira na área de tecnologia da informação – TI.*

Palestrante: Prof. Richardson Vieira Villegas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Nutrição esportiva.*

Palestrante: Prof.^a Daiana Bagattoli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Ética em Educação - temas transversais.*

Palestrante: Prof. Agenor Francisco de Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2012.

Palestra: *Matemática financeira: utilização da Hp.*

Palestrantes: Prof. Sérgio Cândido Gouveia Neto e Prof.^a Elizângela Custódio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Inteligência não verbal.*

Palestrante: Prof. Wellington Silva Porto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *A escolha - fazer acontecer.*

Palestrante: Prof. José Arilson de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Orçamento familiar.*

Palestrantes: Prof. Sérgio Cândido Gouveia Neto e Prof.^a Elizângela Custódio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Ética em Educação - temas transversais.*

Palestrante: Prof. Agenor Francisco de Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Nutrição esportiva.*

Palestrante: Prof.^a Daiana Bagattoli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Carreira na área de tecnologia da informação – TI.*

Palestrante: Prof. Richardson Vieira Villegas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *A técnica de fichamento para a iniciação científica.*

Palestrante: Prof. Luis Adriano Fermow.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Qualidade de vida no trabalho - aspectos emocionais e físicos.*

Palestrante: Prof. Wellington Silva Porto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Psicomotricidade.*

Palestrante: Prof. Amilton Rodrigo Marelhas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Formação de professores - identidade e saberes da docência.*

Participantes: Prof.^a Ana Lidia e Prof.^a Leticia.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 1 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Planejamento estratégico na gestão.*

Palestrante: Prof. Alfonso Ignacio Mendieta Morinigo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O ensino da Arte em espaços não escolares: uma proposta de metodologia.*

Palestrante: Prof.^a Inah Durão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Os desafios da aprendizagem - Família X Escola.*

Palestrante: Prof. Weksley Moschen.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Construção de brinquedos alternativos na escola.*

Palestrante: Prof. Luis Carlos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *O papel do administrador financeiro nas empresas.*

Palestrante: Prof.^a Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Um olhar sobre a didática a partir dos pressupostos teóricos de Piaget, Vygotski e Paulo Freire.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 16h.

Data: 15 de setembro de 2012.

Mesa-redonda: *Copa do Mundo - aspectos e impactos na Educação Física brasileira.*

Participantes: Prof. Luis Carlos e Prof. Gustavo Braga.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Esporte, lazer e cidadania.*

Palestrante: Prof. Samuel Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso do jornal na sala de aula como instrumento de estímulo à leitura.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 15 de setembro de 2012.

Palestra: *Filosofia e cultura medieval.*

Palestrante: Prof. Weksley Moschen.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Atualidade da ética cristã frente ao relativismo moral: por uma ética da alteridade.*

Palestrante: Prof. José Mozart.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Dificuldade de aprendizagem e docência para o sucesso escolar.*

Palestrante: Prof.^a Nubia Cardoso.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Corpo, movimento e ludicidade - contribuições dos jogos lúdicos para o ensino e a formação do professor.*

Palestrante: Prof.^a Fabiana Araújo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O que ensinar nas aulas de Educação Física na escola? Preparação esportiva voltada para jogos escolares: a ciência do treinamento e sua aplicabilidade na escola.*

Palestrantes: Prof.^a Poliana Benevides, Prof. Dalmo Porto Assis e Prof. Fabio Grisi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação Ambiental - princípios e práticas.*

Palestrante: Prof.^a Rosivania de Jesus Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Qualidade de vida no trabalho.*

Palestrante: Prof. André Moraes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O uso do software Winplot.*

Palestrante: Prof.^a Magna Bonfim.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *Educação a Distância: a importância da disciplina e da pesquisa.*

Palestrante: Prof.^a Daniella de Souza Ferraz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 1 de setembro de 2012.

Palestra: *O desafio da Educação na era da hiperinformação e da dispersão.*

Palestrante: Prof. Edson R. Nardi.

Horário: 9h30 às 11h30.